

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Verantwortung unter herausfordernden Bedingungen

Eine quantitative Studie zu den Einstellungen von
Lehrpersonen der Stadtschule Chur zur
Lernentwicklung von Schüler:innen mit
Migrationshintergrund

eingereicht von: Gerardo Casale

Begleitung: Monika Wicki

17.11.2024

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht, inwiefern Lehrpersonen der Stadtschule Chur die Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund im schulischen Verantwortungsbereich wahrnehmen und welche Rolle dabei persönliche sowie berufliche Merkmale der Lehrpersonen spielen. Die Ergebnisse der quantitativen Umfrage zeigen, dass die Lehrpersonen schulexterne Faktoren fast viermal so häufig wie schulinterne Faktoren als Ursachen für verzögerte Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund betrachten. Alle untersuchten persönlichen und beruflichen Merkmale der Lehrpersonen stehen in Zusammenhang mit ihren Einstellungen zur Lernentwicklung von Schüler:innen mit Migrationshintergrund und verändern somit das Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen. Dabei zeigt allein die Berufserfahrung einen statistisch signifikanten Unterschied im Anteil schulinterner Nennungen: Lehrpersonen mit unterdurchschnittlicher Berufserfahrung weisen im Vergleich zu Lehrpersonen mit überdurchschnittlicher Berufserfahrung signifikant höhere Anteile schulinterner Nennungen auf. Dies deutet darauf hin, dass persönliche und berufliche Merkmale der Lehrpersonen eine stärkere Gewichtung schulinterner Faktoren und somit eine grössere Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung fördern können.

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	1
1. Einleitung	2
1.1. Heilpädagogische Relevanz	2
1.2. Fachliche Einordnung	3
1.3. Zielstellung	4
1.4. Aufbau	4
2. Fachliche Grundlagen	6
2.1. Erklärung der Begriffe	6
2.1.1. Schüler:innen mit Migrationshintergrund	6
2.1.2. Lehrpersonen der Stadtschule Chur	7
2.1.3. Verzögerte Lernentwicklung	8
2.2. Forschungsstand	9
2.2.1. Bildungsgerechtigkeit	10
2.2.2. Bildungsbenachteiligung	11
2.2.3. Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund	15
2.2.4. Zusammenhang zwischen persönlichen und beruflichen Merkmalen von Lehrpersonen und ihren Einstellungen zu Schüler:innen mit Migrationshintergrund	17
2.2.5. Zusammenfassung des Forschungsstands	19
3. Fragestellungen und Hypothesen	21
3.1. Fragestellung 1	21
3.1.1. Hypothese 1	21
3.2. Fragestellung 2a	21
3.2.1. Hypothese 2a	22
3.3. Fragestellung 2b	22
3.3.1. Hypothesen 2b	22
4. Forschungsmethodik	24
4.1. Design	24
4.2. Sample	24
4.3. Vorgehen	25
4.4. Instrument	25
4.5. Auswertung	29
4.6. Methodenkritik	33

5. Ergebnisse.....	35
5.1. Einschätzungen der befragten Lehrpersonen zur Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Lernentwicklung von Schüler:innen	35
5.2. Einschätzungen der befragten Lehrpersonen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund	36
5.2.1. Zusammenhang zwischen persönlichen und beruflichen Merkmalen der befragten Lehrpersonen und ihren Einstellungen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund	38
6. Diskussion	45
6.1. Beantwortung der Fragestellungen.....	45
6.1.1. Beantwortung der Fragestellung 1	45
6.1.2. Beantwortung der Fragestellung 2a	45
6.1.3. Beantwortung der Fragestellung 2b	46
6.2. Interpretation der Ergebnisse	49
6.2.1. Interpretation der Ergebnisse zu Fragestellung 1	49
6.2.2. Interpretation der Ergebnisse zu Fragestellung 2a	49
6.2.3. Interpretation der Ergebnisse zu Fragestellung 2b	51
6.3. Zusammenfassung der Erkenntnisse	55
6.4. Ausblick	57
Schlusswort	58
Danksagung	60
Literaturverzeichnis.....	61
Anhangsverzeichnis.....	72

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einschätzungen der befragten Lehrpersonen zur Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Lernentwicklung von Schüler:innen; aggregierte Daten aller 123 Befragten	35
Tabelle 2: Einschätzungen der befragten Lehrpersonen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund; aggregierte Daten aller 123 Befragten	37
Tabelle 3: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen; aggregierte Daten aller 123 Befragten	37
Tabelle 4: Abweichungen im prozentualen Anteil schulinterner Nennungen von Lehrpersonen mit bestimmten Merkmalen im Vergleich zum Gesamtanteil schulinterner Nennungen aller 123 befragten Lehrpersonen	39
Tabelle 5: Relevanzen der persönlichen und beruflichen Kriterien der befragten Lehrpersonen	43

1. Einleitung

Was sind die Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund? Eine Lehrperson könnte beispielsweise darauf antworten, dass die Ursachen vor allem in den schulischen Organisationsstrukturen und in den verzerrten Leistungserwartungen der Lehrpersonen zu finden sind. Diese Antwort gibt weniger Aufschluss über die Situation der Schüler:innen, sondern offenbart vielmehr die implizite (unbewusste) Einstellung der Lehrperson selbst. Sie zeigt nämlich, dass die Lehrperson den Schwerpunkt auf schulinterne Faktoren legt, was darauf hindeutet, dass sie die Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund in ihrem eigenen Einflussbereich sieht, anstatt die Verantwortung dafür auf schulexterne Faktoren zu verlagern, die sie ohnehin nicht beeinflussen kann.

Die Antworten können sich jedoch stark unterscheiden, je nachdem, wen man fragt. Da der Migrationshintergrund in Schulen aufgrund des aktuell positiv bewerteten Umgangs mit Vielfalt zunehmend tabuisiert wird (Budde & Rissler, 2014; Rabenstein, Reh, Ricken & Idel, 2013), sind die Antworten auf die Frage besonders aufschlussreich. Denn sie decken verborgene Einstellungen der Lehrpersonen auf, die normalerweise nicht offen ausgesprochen werden, weil dieses Thema in der Schule als sensibel oder unangebracht gilt.

Mit der Frage nach den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund greift die vorliegende Arbeit daher ein sowohl aktuelles als auch sensibles Thema auf. Aus diesem Grund wird es in der vorliegenden Arbeit zwar mit Fingerspitzengefühl, aber dennoch unverfälscht behandelt, um einen weiteren Beitrag zur Erweiterung der Erkenntnisse in diesem Bereich zu leisten und Veränderungen anzustossen.

1.1. Heilpädagogische Relevanz

Laut dem Bundesamt für Statistik [BfS] (2023a) lässt sich der Migrationsstatus von Personen unter 15 Jahren in der Schweiz nicht bestimmen. Um trotzdem eine grobe Einschätzung des Anteils der Schüler:innen mit Migrationshintergrund vorzunehmen, dient der Anteil der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren als Richtwert, obwohl die Mehrheit der Schüler:innen während der obligatorischen Schulzeit jünger ist: Im Jahr 2022 hatten fast 40 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren einen Migrationshintergrund (ebd.). Personen der dritten Generation werden jedoch in der Definition des Bundesamtes für Statistik nicht berücksichtigt (ebd.). Andere Definitionen, wie die des deutschen Statistischen Bundesamtes (2024), die auch Personen der dritten Generation einbeziehen, würden den Anteil noch weiter erhöhen. Angesichts des aktuell intensivierten Umgangs mit Heterogenität in Schulen scheint die Inklusion dieser grossen Bevölkerungsgruppe kein

nennenswertes Problem darzustellen. Dieser Ansatz zielt nämlich darauf ab, die Kompetenzen aller Schüler:innen zu erkennen und zu fördern, indem individuelle Lernstände im Unterricht berücksichtigt und eine individualisierte Unterrichtsgestaltung umgesetzt wird (Budde, 2011). Dabei wird auch das Ziel verfolgt, die zunehmend vielfältige Zusammensetzung der Schüler:innen zu berücksichtigen, die oft mit sozialer Ungleichheit verknüpft ist (ebd.). Verschiedene wissenschaftliche Studien zeigen dennoch, dass Schüler:innen mit Migrationshintergrund häufiger in Schultypen vertreten sind, die in der Gesellschaft weniger angesehen sind (z. B. Becker, 2013; Felouzis & Charmillot, 2017; Zutavern, Brühwiler & Biedermann, 2002). Dies deutet auf eine ethnische Benachteiligung hin, welche als schulisches Problem verortet werden kann (Lorenz, 2018). Wenn Personen aufgrund ihrer Herkunft im Schulsystem benachteiligt werden, kann dies dazu führen, dass sie weniger Zugang zu Lernmöglichkeiten haben und dadurch langsamer lernen (Heimlich, 2022).

Die Einstellungen der Lehrpersonen spielen eine zentrale Rolle im Umgang mit Heterogenität (Glock, Kleen, Krischler & Cate, 2020; Graumann, 2002), da sie die Lernentwicklung von Schüler:innen mit Migrationshintergrund massgeblich beeinflussen (Lorenz, 2018). Unbewusste Vorurteile und eine Abwehr von Verantwortung können dazu führen, dass Lehrpersonen diese Schüler:innen anders behandeln, was sich in niedrigeren Erwartungen oder einer geringeren Förderung niederschlägt (Christof, 2021; Gomolla & Radtke, 2009; Keller, 1996; Lorenz, 2018). Solche Mechanismen der Ungleichbehandlung verstärken bestehende Bildungsbenachteiligungen und tragen zur Reproduktion sozialer Ungleichheit bei (Weitkämper, 2019). Dies verdeutlicht, wie entscheidend die Einstellungen der Lehrpersonen für die Lernentwicklung von Schüler:innen mit Migrationshintergrund sind.

1.2. Fachliche Einordnung

Das Problem des Schulversagens von Schüler:innen mit Migrationshintergrund wird seit mehreren Jahrzehnten untersucht (Casale, 2018). In der Vergangenheit standen dabei vor allem schulexterne Faktoren wie beispielsweise der sozioökonomische Hintergrund im Mittelpunkt, die den Schulerfolg beeinflussen (Häusler, 1999; Lorenz, 2018). Erst seit jüngerer Zeit wird die Angelegenheit aus einer anderen Perspektive betrachtet und es werden auch Fragen nach den Möglichkeiten und der Verantwortung der Schule und des Bildungssystems gestellt (ebd.). Denn auch die Schule soll ihren Beitrag leisten, um allen Schüler:innen ein erfolgreiches Lernen zu ermöglichen und somit die eigenen zentralen Grundsätze zu befolgen. Gemäss dem Lehrplan 21 muss die Schule nämlich die Interessen und Bedürfnisse von Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf, mit besonderen Begabungen und mit fremdsprachigem Hintergrund berücksichtigen (Erziehungs-, Kultur-

und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016). In der vorliegenden Masterarbeit wird überprüft, ob dieser Perspektivenwechsel auch bei Lehrpersonen erfolgt ist. Im Fokus steht dabei weniger die Suche nach einer objektiven Wahrheit über den Zusammenhang zwischen Lernentwicklung und Migrationshintergrund, sondern vor allem die Untersuchung der impliziten (unbewussten) Einstellungen der Lehrpersonen zu diesem Thema.

Für die Untersuchung wurde der Kanton Graubünden ausgewählt, da der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund (29 %) hier dem Durchschnitt der Kantone mit deutschsprachiger Mehrheit (29.7 %) am nächsten kommt (BfS, 2023b). Die Studie beschränkt sich dabei auf Lehrpersonen der Stadtschule Chur, da sie die grösste öffentliche Schule im Kanton Graubünden ist und ausserdem über spezielle Angebote wie zweisprachige Klassen, Sprachintegrationsklassen, Timeoutklassen und Talentklassen verfügt (Stadt Chur, 2024b). Darüber hinaus umfasst sie neben den städtisch geprägten Schulen und Kindergärten ebenso die Schuleinheiten Haldenstein und Maladers, welche eher ländliche Merkmale aufweisen (ebd.). Das breite Spektrum bietet also die Möglichkeit, Einstellungen von Lehrpersonen zu eruieren, die verschiedene Voraussetzungen haben und in verschiedenen Settings unterrichten. Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich daher auch auf andere öffentliche Schulen in Schweizer Kantonen mit deutschsprachiger Mehrheit übertragen.

1.3. Zielstellung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die impliziten (unbewussten) Einstellungen der Lehrpersonen der Stadtschule Chur zur Lernentwicklung von Schüler:innen mit Migrationshintergrund zu untersuchen. Die quantitative Studie soll in erster Linie klären, welche Bedeutung die befragten Lehrpersonen dem Migrationshintergrund für die Lernentwicklung von Schüler:innen beimessen und ob sie überwiegend schulinterne oder schulexterne Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund betrachten. Daraus lässt sich ableiten, inwieweit Lehrpersonen die Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund im schulischen Verantwortungsbereich sehen und welche Rolle dabei persönliche und berufliche Merkmale der Lehrpersonen spielen. Die vorliegende Arbeit soll die aktuelle Situation in der Schule beleuchten und damit einen weiteren Beitrag zur Förderung einer inklusionsorientierten Bildung für Personen mit Migrationshintergrund leisten.

1.4. Aufbau

Die vorliegende Arbeit ist grob in sechs Kapitel gegliedert. Nach der Einleitung werden im zweiten Kapitel die fachlichen Grundlagen erläutert. Hierzu gehören die Erklärungen der für

die Untersuchung relevanten Begriffe sowie die Präsentation des aktuellen Forschungsstands. Das dritte Kapitel enthält die präzisierten und ausgearbeiteten Fragestellungen sowie die dazugehörigen Hypothesen, die auf Basis des Forschungsstands formuliert wurden. Im vierten Kapitel wird die Forschungsmethodik erläutert. Es umfasst die Begründung der Wahl des quantitativen Instruments, die Benennung der Zielgruppe, die Skizzierung des Untersuchungsablaufs, die Vorstellung der Umfragefragen sowie die Beschreibung der Analysemethoden. Am Ende dieses Kapitels wird eine Methodenkritik vorgenommen, welche die Ergebnisse in Perspektive setzt. Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse nach den einzelnen Fragestellungen geordnet präsentiert. Im letzten Kapitel werden diese Ergebnisse genutzt, um die Fragestellungen pointiert zu beantworten und die Hypothesen auf ihre Bestätigung oder Widerlegung zu überprüfen. Anschliessend werden die Ergebnisse interpretiert, indem mögliche Gründe für die Befunde erörtert und die Ergebnisse mit dem aktuellen Forschungsstand verglichen werden. Das Kapitel endet mit einem Ausblick, der Denkanstösse für zukünftige Forschungsarbeiten und die berufliche Praxis bietet. Am Ende der vorliegenden Arbeit folgen das Schlusswort, die Danksagung, das Literaturverzeichnis und der Anhang.

2. Fachliche Grundlagen

Dieser Abschnitt der Arbeit befasst sich mit den theoretischen Aspekten, die für die Beantwortung der Fragestellungen relevant sind. Dabei werden grundlegende Begriffe erläutert und ihr Zusammenhang mit den Fragestellungen dargestellt. Zudem wird der aktuelle Forschungsstand präsentiert und daraus Schlussfolgerungen für die Untersuchung abgeleitet.

2.1. Erklärung der Begriffe

In der vorliegenden Arbeit wurde bewusst darauf geachtet, Begriffe zu verwenden, die auch für Personen ohne fachliche Vorkenntnisse verständlich sind. So wurde beispielsweise der Begriff «verzögerte Lernentwicklung» statt «Lernschwierigkeit» oder «Lernstörung» gewählt, da er greifbarer und konkreter ist. Um dennoch eine einheitliche Verständnisgrundlage für die Leserschaft zu schaffen, werden im Folgenden die zentralen Begriffe dieser Arbeit ausführlich erläutert. Dies soll dazu beitragen, Missverständnisse zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle Lesenden die verwendeten Konzepte im gleichen Kontext verstehen.

2.1.1. Schüler:innen mit Migrationshintergrund

Migrationshintergrund ist ein uneinheitlich definiertes soziodemographisches Merkmal, weshalb der Anteil der ständigen Wohnbevölkerung je nach Definition variieren kann (Dubowy, Duzy, Pröscholdt, Schneider, Souvignier & Gold, 2011). In der vorliegenden Arbeit wird die Definition des Bundesamtes für Statistik verwendet. Zur vom Bundesamt für Statistik (2023a) definierten «Bevölkerung mit Migrationshintergrund» gehören:

- Personen ausländischer Staatsangehörigkeit und eingebürgerte Schweizer:innen (ausgenommen diejenigen der dritten Generation, die in der Schweiz geboren wurden und deren Eltern ebenfalls beide in der Schweiz geboren wurden)
- Gebürtige Schweizer:innen mit Eltern, die beide im Ausland geboren wurden

Die in der vorliegenden Arbeit erwähnten Schüler:innen mit Migrationshintergrund beziehen sich somit auf Schüler:innen, welche zur vom Bundesamt für Statistik (2023a) definierten «Bevölkerung mit Migrationshintergrund» gehören.

Der genaue Anteil der Schüler:innen mit Migrationshintergrund in der Schweiz ist nicht bekannt, da der Migrationsstatus bei Personen unter 15 Jahren anhand der verfügbaren Daten des Bundesamtes für Statistik nicht ermittelt werden kann (ebd.). Allerdings lässt sich sagen, dass 26.9 Prozent ($\approx 357'000$ Personen) der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz unter 15 Jahren im Jahr 2022 keine Schweizer Staatsangehörigkeit besaßen (ebd.), was darauf hinweist, dass der Anteil der Personen

mit Migrationshintergrund insgesamt höher sein dürfte. Um dennoch eine grobe Einschätzung des Anteils der Schüler:innen mit Migrationshintergrund vorzunehmen, kann der Anteil der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren als Richtwert dienen, auch wenn die Mehrheit der Schüler:innen in der obligatorischen Schulzeit jünger ist. Dies ist insofern möglich, als der Anteil der ständigen Wohnbevölkerung unter 15 Jahren ohne Schweizer Staatsangehörigkeit (26.9 %) dem entsprechenden Anteil der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren (25 %) sehr ähnlich ist (ebd.). Laut dem Bundesamt für Statistik (2023a) hatten im Jahr 2022 insgesamt 39.9 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren einen Migrationshintergrund, was rund 2'951'000 Personen entspricht (ebd.). Diese Gruppe kann weiter differenziert werden: 31.7 Prozent (\approx 2'342'000 Personen) gehören der ersten Generation an, während 8.2 Prozent (\approx 609'000 Personen) der zweiten Generation zuzuordnen sind (ebd.). Zusätzlich besitzen 1.3 Prozent (\approx 93'000 Personen) einen nicht näher bestimmbaren Migrationsstatus (ebd.). Die Daten des Bundesamtes für Statistik berücksichtigen jedoch keine Personen der dritten Generation (ebd.). Unter Berücksichtigung alternativer Definitionen, wie derjenigen des deutschen Statistischen Bundesamtes (2024), die auch Personen der dritten Generation einbeziehen, wäre der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund insgesamt höher.

Da der Anteil der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz ab 15 Jahren mit Migrationshintergrund fast 40 Prozent beträgt (ebd.), kann abgeleitet werden, dass in einer Klasse mit 20 Schüler:innen durchschnittlich 8 Schüler:innen einen Migrationshintergrund haben. Diese Zahl kann selbstverständlich je nach Gemeinde, Schule und Klasse variieren, verdeutlicht jedoch die hohe Relevanz dieser Bevölkerungsgruppe für die Schulen und Lehrpersonen in der Schweiz.

2.1.2. Lehrpersonen der Stadtschule Chur

Laut Duden ist eine Lehrperson eine Person, «die (an einer Schule) unterrichtet» (Dudenredaktion, o. J.). Der Begriff bezieht sich in der vorliegenden Arbeit somit auf Kindergarten- und Primarlehrpersonen, Lehrpersonen für die Sekundarstufe I sowie Schulische Heilpädagog:innen, die an der Stadtschule Chur unterrichten. Die Ausbildung spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist für die vorliegende Arbeit allein die Ausübung des Berufs.

Um das Arbeitsumfeld der Zielgruppe zu verstehen, ist es sinnvoll, die Grundstruktur der Stadtschule Chur zu betrachten. Sie ist nämlich die grösste öffentliche Schule im Kanton Graubünden und verfügt über spezielle Angebote wie zweisprachige Klassen, Sprachintegrationsklassen, Timeoutklassen und Talentklassen (Stadt Chur, 2024b). Insgesamt werden rund 3'325 Schüler:innen in 41 Kindergärten, 11 Primarschulhäusern und 3 Schulhäusern der Sekundarstufe I unterrichtet (Stand Dezember 2023) (ebd.). Neben

den städtisch geprägten Schulen und Kindergärten gehören auch die ländlicher geprägten Schuleinheiten Haldenstein und Maladers dazu (ebd.), die allesamt unterschiedliche Anteile von Schüler:innen mit Migrationshintergrund aufweisen können. Als integrative Schule sorgt die Stadtschule Chur dafür, dass in jeder Schuleinheit Schulische Heilpädagog:innen für die heilpädagogische Unterstützung zuständig sind (ebd.). Da der Lehrplan 21 im Kanton Graubünden und somit auch an der Stadtschule Chur gilt (Amt für Volksschule und Sport [AVS], 2024), ist die Schule verpflichtet, die Interessen und Bedürfnisse von Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf, besonderen Begabungen sowie einem fremdsprachigen Hintergrund zu berücksichtigen (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016). In der Sekundarstufe I wird nach dem Modell C unterrichtet, das zwei Niveaugruppen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch umfasst: Niveau I für Grundanforderungen (Realschulniveau) und Niveau II für erweiterte Anforderungen (Sekundarschulniveau) (Stadt Chur, 2024a). Der Unterricht in den übrigen Fächern erfolgt in der Real- bzw. Sekundarklasse (AVS, o. J.).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lehrpersonen der Stadtschule Chur in verschiedenen Schuleinheiten unterrichten (Stadt Chur, 2024b), die neben anderen Unterschieden auch unterschiedliche Anteile an Schüler:innen mit Migrationshintergrund aufweisen können. Als integrative Schule (ebd.), die den Lehrplan 21 umsetzt (AVS, 2024), sind die Lehrpersonen der Stadtschule Chur verpflichtet, auch die Interessen und Bedürfnisse von Schüler:innen mit Migrationshintergrund zu berücksichtigen (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016). Diese Verpflichtung gilt auch für die Lehrpersonen der Sekundarstufe I, auch wenn die Heterogenität hier durch die Selektion in zwei Niveaus bzw. Klassen teilweise verringert wird. Diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist nicht einfach und gelingt möglicherweise nicht allen Lehrpersonen. Ihre individuellen Einstellungen zum Umgang mit Heterogenität spielen dabei eine entscheidende Rolle (Glock et al., 2020; Graumann, 2002).

2.1.3. Verzögerte Lernentwicklung

Um Lernprobleme zu beschreiben, werden unterschiedliche Fachbegriffe wie Lernschwierigkeit, Lernstörung, Lernschwäche und Lernbehinderung verwendet, die von verschiedenen Autor:innen wiederum unterschiedlich definiert werden (z. B. Gold, 2018; Heimlich, 2022; Kossmann, 2019; Zurbriggen, 2011). Um die Komplexität zu reduzieren und Missverständnisse zu vermeiden, wird in der vorliegenden Arbeit der von Heimlich (2022) verwendete Begriff «verzögerte Lernentwicklung» gebraucht. Nichtsdestotrotz wird der Begriff hier näher erläutert, um den spezifischen Kontext und die Abgrenzung zu ähnlichen Begriffen deutlich zu machen und eine einheitliche Grundlage für die weiteren Ausführungen zu schaffen.

Heimlich (2022) nutzt den Begriff ‹verzögerte Lernentwicklung› im Zusammenhang mit ‹Lernschwierigkeiten›, einem Oberbegriff für verschiedene Formen von Problemen beim Lernen (Gold, 2011). Laut Heimlich (2022) sind Lernschwierigkeiten Ausdruck erschwerter Lebens- und Lernsituationen. Gravierende Lernschwierigkeiten erfordern dabei zusätzliche sonderpädagogische Unterstützung (ebd.). Gold (2018) beschreibt Lernschwierigkeiten als Herausforderungen, denen sich Schüler:innen bei der Bewältigung von Lernanforderungen gegenübersehen. In der Schule äussern sie sich in niedrigeren Schulleistungen, insbesondere in den Bereichen Lesen, Rechtschreibung und Rechnen (ebd.). Sie zeigen sich dabei vor allem als Verzögerungen in der Lernentwicklung (ebd.), was die Verwendung des Begriffs ‹verzögerte Lernentwicklung› in der vorliegenden Arbeit begründet. Es ist zudem wichtig hervorzuheben, dass die Lernentwicklung im Gegensatz zum Lernstand kein statischer Zustand ist, sondern einen individuellen, kontinuierlichen Prozess darstellt (Hardeland, 2017). Lernschwierigkeiten können daher durch individuelle Förderung und ein ganzheitliches Verständnis, das die gesamte Lebenssituation der Schüler:innen berücksichtigt, überwunden werden (Heimlich, 2016).

Zusammenfassend wird der selbsterklärende Begriff ‹verzögerte Lernentwicklung› in der vorliegenden Arbeit verwendet, um den komplexeren Begriff ‹Lernschwierigkeiten› zu ersetzen, da beide Begriffe auf Lernprobleme verweisen. Der Begriff ‹verzögerte Lernentwicklung› wurde dabei bewusst gewählt, da er verdeutlicht, wie Lernschwierigkeiten sichtbar werden und auch für Personen verständlich ist, die mit fachspezifischen Definitionen nicht vertraut sind. Zudem ermöglicht der Begriff, die Komplexität und den individuellen Charakter der Lernentwicklung zu erfassen, da Entwicklungsverzögerungen dadurch nicht als statisches Problem, sondern als fortlaufender und veränderbarer Prozess betrachtet werden.

2.2. Forschungsstand

Die Darstellung des Forschungsstands bildet einen zentralen Bestandteil dieser Arbeit. Bevor der Forschungsstand zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund sowie zum Zusammenhang zwischen den persönlichen und beruflichen Merkmalen der Lehrpersonen und ihren Einstellungen dazu erörtert wird, erfolgt zunächst eine Erweiterung des thematischen Rahmens, um ein umfassenderes Verständnis zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wird zunächst der Forschungsstand zur Bildungsgerechtigkeit und der damit verbundenen Bildungsbenachteiligung vorgestellt, um die nachfolgenden Ausführungen besser einordnen zu können.

2.2.1. Bildungsgerechtigkeit

Das Bildungssystem spielt eine zentrale Rolle nicht nur in der Vermittlung von Kompetenzen, sondern auch bei der Gestaltung der zukünftigen Berufs- und Lebenschancen der Lernenden (Lamprecht & Stamm, 1996). Somit dient es sowohl der gesellschaftlichen Integration als auch der horizontalen und vertikalen Differenzierung innerhalb der Gesellschaft (Oester, Brunner & Fiechter, 2015). Dabei bezieht sich die horizontale Differenzierung auf die Vielfalt und Spezialisierung von Aufgaben und Tätigkeiten, während die vertikale Differenzierung auf die soziale Hierarchie und die unterschiedliche Bewertung von Positionen verweist (Gerhards & Anheier, 1997). Aus diesem Grund beinhaltet die Gestaltung des Unterrichts auch gerechtigkeitbezogene Überlegungen (Trautmann, 2022), die vor dem Hintergrund der drei zentralen Gerechtigkeitsmodelle ‹Verteilungs-›, ‹Teilhabe-› und ‹Anerkennungsgerechtigkeit› unterschiedlich konkretisiert werden können (Stojanov, 2011). Insbesondere bei der Planung und Durchführung von inklusivem Unterricht müssen Entscheidungen getroffen werden, die aus einer gerechtigkeitstheoretischen Perspektive nicht selbstverständlich sind (ebd.). Ein Beispiel dafür ist die Verteilung von Ressourcen wie etwa zusätzlicher Unterstützung durch Schulische Heilpädagog:innen. Da diese Ressourcen begrenzt sind, stellt sich die Frage, wie sie gerecht auf Schüler:innen mit unterschiedlichen Bedürfnissen aufgeteilt werden können. Auch bei Leistungsbewertungen müssen Lehrpersonen Entscheidungen treffen, die aus einer gerechtigkeitstheoretischen Perspektive nicht selbstverständlich sind. So müssen Lehrpersonen entscheiden, ob und wie Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf im Vergleich zu ihren Mitschüler:innen bewertet werden sollten. Ein gerechtes Bewertungssystem sollte die individuellen Lernvoraussetzungen berücksichtigen, ohne andere Schüler:innen zu benachteiligen. Darüber hinaus stehen Lehrpersonen vor der Aufgabe, den Unterricht für Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf anzupassen, beispielsweise durch ein verändertes Unterrichtstempo oder angepasste Unterrichtsmaterialien. Auch hier stellt sich die Frage, wie solche Anpassungen vorgenommen werden können, ohne den Unterricht für die gesamte Klasse zu beeinträchtigen. Diese gerechtkeitsbezogenen Überlegungen sind für den inklusiven Unterricht unverzichtbar. Denn spätestens seit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2014 (Inclusion Handicap, o. J.) haben in der Schweiz alle Schüler:innen ein Recht auf eine Förderung, die ihren persönlichen und sozialen Voraussetzungen entspricht und ihnen die bestmögliche Unterstützung bietet (Stojanov, 2011). Eine Ungleichbehandlung würde die Menschenwürde und das Gebot der wechselseitigen Anerkennung verletzen, da damit nicht alle die gleiche Chance bekommen würden, in die Gesellschaft integriert zu werden (Horster, 2011). Theoretisch mag dies gut klingen, doch wie sieht die Realität aus?

Ein wesentlicher Bestandteil des sogenannten PISA-Schocks ist die Erkenntnis, dass ein starker Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungskarrieren besteht (Stojanov, 2011). In der alltäglichen Wahrnehmung gibt es unterschiedliche Auffassungen zur Herkunftsabhängigkeit von Bildungserfolgen. Einerseits wird diese Abhängigkeit als Ausdruck von Ungerechtigkeit im Bildungssystem betrachtet, da individuelle Bildungschancen durch die soziale und kulturelle Herkunft beeinflusst werden und dadurch ungleich verteilt sind (end.). Andererseits wird auch die gegenteilige Ansicht vertreten, dass Unterschiede in Bildungsgängen und -erfolgen nicht zwangsläufig eine Ungerechtigkeit darstellen, sondern vielmehr individuelle Leistungsunterschiede widerspiegeln (ebd.). Dieser Widerspruch spiegelt sich auch im bildungspolitischen Diskurs wider, insbesondere in der zentralen Idee der Bildungsgerechtigkeit als Chancengleichheit (ebd.). Die Förderung der Chancengleichheit *zur* Bildung ist jedoch nur ein Teilaspekt der umfassenderen Chancengleichheit *durch* Bildung (ebd.). Letztere bedeutet, dass gleiche Möglichkeiten für sozialen Aufstieg und soziale Partizipation geschaffen werden sollen (ebd.). Diese Idee überschätzt jedoch möglicherweise die Rolle der Schulbildung (ebd.).

Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies, dass die Grenzen der Schule bei der Förderung von Chancengleichheit erkannt und berücksichtigt werden müssen. Zwar kann die Schule einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit leisten, insbesondere durch einen gerechten Zugang zu Bildung und die Förderung individueller Potenziale, jedoch vermag sie allein keine vollständige soziale Gleichheit herzustellen. Andere gesellschaftliche Faktoren wie der sozioökonomische Status, das familiäre Umfeld oder Diskriminierungen ausserhalb der Schule beeinflussen ebenfalls die soziale Teilhabe und den sozialen Aufstieg und diese können durch schulische Massnahmen nur eingeschränkt verändert werden.

2.2.2. Bildungsbenachteiligung

Bourdieu und Passeron erkannten bereits 1971, dass das Bildungssystem Klassenprivilegien und soziale Ungleichheiten verstärkt, anstatt sie abzubauen. Es reproduziert aktiv das System sozialer Klassen durch die Illusion von Chancengleichheit und den Glauben an eine Leistungsselektion, wobei verschleiert wird, dass die Schule ständig bewertet, was ausserhalb des Schulsystems gelernt wird (ebd.). In der Schule werden nämlich ständig Kompetenzen bewertet, die Teil des Grundhabitus sind (Liebau, 1987). Der Grundhabitus umfasst dabei die grundlegenden Denk- und Verhaltensmuster, die durch die soziale Herkunft und persönliche Erfahrungen geformt werden und die Wahrnehmung sowie das Handeln in unterschiedlichen Situationen beeinflussen (Krais & Gebauer, 2002). Es ist folglich ein Irrglaube, dass alle Schüler:innen bei der Einschulung die gleichen Chancen auf Erfolg haben (Bornschieer, 2006). Personen mit dem richtigen

Habitus und den relevanten Kapitalen, die in der Schule wertgeschätzt werden, schneiden in Selektionsprozessen aus diesem Grund deutlich besser ab (Bourdieu & Passeron, 1971). Dadurch wandelt das Bildungssystem soziale Privilegien in individuelle Verdienste um und legitimiert die bestehende gesellschaftliche Ordnung auf Grundlage einer meritokratischen Logik (ebd.). Diese Logik besagt, dass gesellschaftlicher Erfolg auf individueller Leistung basiert und Menschen durch Fleiss und Fähigkeiten soziale Aufstiegsmöglichkeiten erlangen können (Hamann, 2024).

Eine Analyse schulstatistischer Daten aus dem Jahr 1999 konkretisiert die Erkenntnisse und zeigt, dass das Schweizer Bildungssystem trotz integrativer Schulformen und Integrationsdebatten nicht integrationsfähiger geworden ist (Bless & Kronig). Im Gegenteil, es wurde sogar selektiver (ebd.). Dies ist daran ersichtlich, dass die Aussonderungsquote beträchtlich gestiegen ist (ebd.). Der Anteil der Schweizer Schüler:innen an der Gesamtzahl der schulpflichtigen Personen ist dabei über die Jahre bei fast 4 Prozent geblieben, während bei ausländischen Schüler:innen ein massiver Anstieg zu verzeichnen gewesen ist (ebd.). Aktuellere statistische Daten zeigen weiterhin erhebliche Unterschiede zwischen ausländischen und Schweizer Schüler:innen. Im Schuljahr 2019/2020 besuchten 0.2 Prozent der Lernenden eine Sonderklasse und hatten eine Lernzielanpassung (Kronenberg, 2021). Dabei waren ausländische Schüler:innen mit 85 Prozent deutlich häufiger betroffen als Schweizer Schüler:innen, die nur 15 Prozent ausmachten (ebd.). Weitere Untersuchungen weisen weiterhin auf Benachteiligungen für die noch zahlreicheren Schüler:innen mit Migrationshintergrund hin (z. B. Becker, 2013; Felouzis & Charmillot 2017; Gomolla & Radtke, 2009; Kronenberg, 2021; Zutavern et al., 2002).

Noch immer regulieren schulische Institutionen und Bildungsverwaltungen durch unterschiedliche Zugangsregeln die Verteilung der Schülerschaft entsprechend ihrer sozialen Herkunft (Kalthoff, 2006). Dies belegt auch Weber (2009), wonach Schüler:innen mit Migrationshintergrund in Schule und Unterricht aufgrund ethnischer Sortierungen benachteiligt werden. Gomolla und Radtke (2009) konnten dabei zahlreiche Mechanismen institutioneller Diskriminierung identifizieren, die in den schulischen Abläufen eingebettet sind. Der Ansatz der institutionellen Diskriminierung besagt, dass im Schulalltag fest verankerte Routinen, Regeln, Konzepte und interne Logiken existieren, die zur Entstehung von Bildungsungleichheiten beitragen (ebd.). Diese Form der Diskriminierung entsteht durch die Verbindung von Zuschreibungen, typischerweise Ethnie und soziale Herkunft, mit Lernleistung und Schulerfolg (ebd.). Durch diese institutionellen Mechanismen wird allgemeine Benachteiligung oft als individuelles Defizit interpretiert und den Schüler:innen als Etikett «Lernbehinderung» zugeschrieben (ebd.). Gemäss Heimlich (2022) und Zurbriggen (2011) liegt eine Lernbehinderung vor, wenn schwerwiegende, umfassende und

zeitlich andauernde Leistungsrückstände bestehen. Dies setzt eine verzögerte Lernentwicklung voraus, da die betroffenen Schüler:innen Schwierigkeiten haben, grundlegende Fähigkeiten im Vergleich zu ihren Altersgenossen zu entwickeln, was zu anhaltenden Defiziten im Lernprozess führt (ebd.). Diese Verknüpfung lässt darauf schliessen, dass Lehrpersonen allgemeine Benachteiligungen aufgrund institutioneller Diskriminierung als verzögerte Lernentwicklungen interpretieren.

Geier (2015) zeigt zudem auf, dass ethnische Unterschiede nicht nur konstruiert, sondern auch explizit als Lerninhalt behandelt werden. Das deutet darauf hin, dass die Vorstellungen von Personen über den Migrationshintergrund und dessen Einfluss auf die Lernentwicklung davon abhängen können, wie ethnische Unterschiede im Unterricht behandelt werden. Auch die Wahrnehmung der Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund könnten sowohl von den persönlichen und beruflichen Erfahrungen als auch von der Art und Weise beeinflusst werden, wie ethnische Unterschiede im Bildungsprozess thematisiert werden.

Eine mögliche Ursache der Bildungsbenachteiligung liegt darin, dass Schulen ihren Spielraum bei der Gestaltung der Selektionspraxis ausnutzen, obwohl dies im Rahmen eines meritokratischen Bildungssystems eigentlich nicht vorgesehen ist (Oester et al., 2015). In einem meritokratischen Bildungssystem, das auf dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit basiert, sollten Schüler:innen rein auf Grundlage ihrer individuellen Leistungen und Fähigkeiten beurteilt und selektiert werden. Schulexterne Faktoren wie soziale Herkunft, Migrationshintergrund oder persönliche Vorurteile sollten dabei keinen Einfluss auf Bildungsentscheidungen haben. In der Praxis interpretieren Schulen jedoch den Selektionsprozess häufig gemäss ihren eigenen Ansichten und Bedürfnissen und passen den Vorgang an ihre Vorstellungen und Anforderungen an (ebd.). Dies führt dazu, dass Schulen trotz der Vorgabe, nur nach Leistung zu selektieren, auch andere, nicht leistungsbezogene Faktoren berücksichtigen. Dadurch können unbewusste Vorurteile, soziale Hintergründe oder institutionelle Rahmenbedingungen Bildungsentscheidungen beeinflussen und soziale Ungleichheit verstärken, wodurch die eigentliche Absicht des meritokratischen Systems unterlaufen wird.

Diese Divergenz wird durch den eklatanten Unterschied zwischen dem bisher erarbeiteten Wissen in der Bildungsforschung und der Praxis im Schulalltag verstärkt (Bless & Kronig, 1999). Auch aktuellere Untersuchungen bestätigen, dass Ergebnisse der Bildungsforschung selten die kantonalen Verantwortlichen oder Schulen erreichen, da es an systematischen Strukturen für den Transfer von Forschungsergebnissen in die Schulpraxis mangelt (Spiel, 2009). Zudem halten Lehrpersonen Forschungsergebnisse für interessant, nutzen sie jedoch kaum zur Änderung ihrer Unterrichtspraxis (Hinze, Gesang & Besa, 2020). So bleibt zum Beispiel der Glaube an die Wirksamkeit homogener

Lerngruppen und Klassenwiederholungen trotz gegenteiliger Forschungsergebnisse stark (Bless & Kronig, 1999; Rossbach & Wellenreuther, 2002). Des Weiteren zeigt Hummrich (2009) auf, dass Lehrpersonen Ethnizität noch immer als Hindernis für erfolgreiches Lernen betrachten. Sie konstruieren Schüler:innen mit Migrationshintergrund oft als Fremde, die aufgrund dieser Zuschreibung den schulischen Erwartungen und Leistungsstandards nicht gerecht werden können (ebd.). Somit tragen Lehrpersonen durch ihre beruflichen Praktiken zur Herstellung sozialer Ungleichheit bei (Weitkämper, 2019). Damit ist der Unterricht in hohem Masse differenzproduzierend (Budde, 2018). Gleichzeitig wird durch den positiv bewerteten Umgang mit Vielfalt der Migrationshintergrund als ein Merkmal sozialer Ungleichheit zunehmend tabuisiert (Budde & Rissler, 2014; Rabenstein et al., 2013). Mit anderen Worten vermeiden es Lehrpersonen, den Migrationshintergrund offen anzusprechen, da sie befürchten, bestimmte Gruppen zu stigmatisieren oder zu benachteiligen. Dieser gut gemeinte Ansatz kann jedoch dazu führen, dass reale Unterschiede und Herausforderungen, die Schüler:innen mit Migrationshintergrund im Bildungsprozess erleben, nicht ausreichend beachtet werden. Dadurch wird es schwieriger, gezielt Massnahmen zur Förderung der Bildungsgerechtigkeit zu ergreifen, weil wichtige Themen nicht offen angesprochen oder adressiert werden. In der Folge können Fortschritte in Richtung mehr Chancengleichheit gehemmt oder verzögert werden, da die tatsächlichen Ursachen verzögerter Lernentwicklungen nicht erkannt oder angegangen werden.

Lorenz (2018) weist darauf hin, dass ethnische Bildungsungleichheiten in verschiedenen Dimensionen des Bildungserfolgs und zu unterschiedlichen Zeitpunkten während der Bildungsbiografie sichtbar werden. Zudem zeigen sich Unterschiede zwischen den verschiedenen Herkunftsgruppen (ebd.). Laut dem aktuellen Forschungsstand hängen diese Unterschiede hauptsächlich mit den unterschiedlichen Ressourcen in der Familie, der Schule und im sozialen Umfeld zusammen (Adam, 2009; Lorenz, 2018). Die grösste Bedeutung für das Entstehen dieser Unterschiede wird nach wie vor den Eigenschaften der Personen mit Migrationshintergrund zugeschrieben, während die Verantwortung der Schule nicht ausreichend berücksichtigt wird (Lorenz, 2018). Gemäss Lorenz sind in diesem Zusammenhang vor allem der sozioökonomische Hintergrund und die Sprachkenntnisse von Bedeutung (z. B. Baumert, Stanat & Watermann, 2006; Dollmann, 2010; Esser, 2006; Kristen & Granato, 2007; Kristen, 2008b; Müller & Stanat, 2006; Stanat & Christensen, 2006). Zusätzlich werden Aspekte thematisiert, die sich auf die Konzentration von Personen mit Migrationshintergrund in bestimmten Wohngebieten und Schulen beziehen (z. B. Kristen, 2008a).

2.2.3. Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund

Schuchardt und Mähler (2016) zufolge zeigt etwa ein Viertel aller Primarschüler:innen eine verzögerte Lernentwicklung. Obwohl Schüler:innen mit Migrationshintergrund oft durch schwächere schulische Leistungen auffallen, lassen sich die damit verbundenen Entwicklungsverzögerungen nicht allein durch den Migrationshintergrund erklären (z. B. Daseking, Pauls, Petermann & Becker, 2018; Ditton & Aulinger, 2011; Oberwöhrmann, Bettge, Hermann & Meinschmidt, 2013; Schründer-Lenzen & Merkens, 2006; Stanat, 2003). Die Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund sind vielfältig und erfordern daher eine multifaktorielle Betrachtung, die sowohl schulinterne als auch schulexterne Faktoren berücksichtigt (Lorenz, 2018).

Wie im vorherigen Kapitel erläutert, tragen schulexterne Faktoren wie die soziale und ethnische Herkunft zunächst dazu bei, dass Personen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem benachteiligt werden (Kalthoff, 2006; Weber, 2009). Erst Ihre Benachteiligung im Bildungssystem schränkt ihren Zugang zu Lernmöglichkeiten ein, was dazu führt, dass sie langsamer lernen und folglich eine verzögerte Lernentwicklung aufweisen (Heimlich, 2022). Die Frage, welche schulexternen Faktoren die Lernentwicklungen von Personen mit Migrationshintergrund direkt beeinflussen, ist in der Literatur noch nicht abschliessend geklärt. Adam (2009) schreibt jedoch in seinem Artikel, dass viele Schüler:innen mit Migrationshintergrund die Schule mit eingeschränkten Sprachkenntnissen beginnen. Diese Defizite haben einen grossen Einfluss auf die intellektuelle und soziale Entwicklung der Betroffenen (ebd.). Ein weiteres Problem besteht darin, die Schüler:innen mit Migrationshintergrund in die richtigen Klassen einzuordnen (ebd.). Sprachprobleme können nämlich den tatsächlichen Entwicklungsstand der Schüler:innen verschleiern und viele Tests sind nicht interkulturell angepasst (ebd.). Eine Einstufung in zu niedrige Klassen kann zu Unterforderung führen, was Hyperaktivität und soziales Fehlverhalten zur Folge haben kann (ebd.). Gleichzeitig können aufgrund der Sprachprobleme Entwicklungsstörungen übersehen werden (ebd.). Die Lernentwicklung kann zusätzlich durch fehlende Unterstützung bei Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen beeinträchtigt werden, was hauptsächlich auf die begrenzten Sprachkenntnisse und den niedrigen Bildungsstand der Eltern zurückzuführen ist (Daseking et al., 2018; Adam, 2009). Darüber hinaus können in der Schule Symptome auftreten, die mit dem Wechsel der Kulturen zusammenhängen, wie zum Beispiel Mutismus oder Nostalgie (Adam, 2009). Verhaltensauffälligkeiten wie Unruhe und dissoziales Verhalten können dabei häufiger in der Schule beobachtet werden (ebd.). Diese Herausforderungen machen es Lehrpersonen schwer, Schüler:innen mit Migrationshintergrund angemessen zu unterstützen und ihre möglicherweise traumatischen

Erfahrungen besser zu verstehen (ebd.). Dies führt bei den Lehrpersonen oft zu Gefühlen von Hilflosigkeit und Wut, die auch gegen die Schüler:innen gerichtet sein kann (ebd.). Dadurch kann es zu einer Verantwortungsabwehr kommen, bei der die Verantwortung für die Situation auf die betroffenen Schüler:innen abgeschoben wird (Christof, 2021; Keller, 1996). Infolgedessen sinken Empathie und Schuldgefühle, was zu einer Verringerung der Hilfsbereitschaft und einer Stigmatisierung der Schüler:innen führt (Keller, 1996).

Während die Bedeutung von sozioökonomischen Aspekten und Sprachkenntnissen in der empirischen Forschung häufig untersucht werden, finden schulinterne Faktoren wie die Rolle der Schulen und Lehrpersonen weniger Beachtung (Lorenz, 2018). Das Bildungssystem spielt jedoch eine zentrale Rolle für das Gelingen der Integration (Adam, 2009). Wenn Schüler:innen aufgrund ihrer Herkunft im Schulsystem benachteiligt werden, kann dies ihre Lernentwicklung verzögern (Heimlich, 2022) und die gesellschaftliche Integration erschweren (Horster, 2011). Die individuellen Einstellungen der Lehrpersonen spielen eine entscheidende Rolle im Umgang mit Schüler:innen mit Migrationshintergrund (Glock et al., 2020; Graumann, 2002). Die Einstellungen variieren in Abhängigkeit von bestimmten Merkmalen und beeinflussen das Verhalten der Lehrpersonen (Glock et al., 2020). So zeigt Lorenz (2018), dass Lehrpersonen aufgrund von Stereotypen niedrigere Erwartungen an die Leistungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund haben, selbst bei Personen der dritten Generation, die gar nicht mehr zur vom Bundesamt für Statistik (2023a) definierten «Bevölkerung mit Migrationshintergrund» gehören. So werden bei diesen Schüler:innen durchschnittlich niedrigere sprachliche und mathematische Leistungen erwartet, unabhängig von den tatsächlichen Leistungsniveaus der Lernenden (ebd.). Diese verzerrten Erwartungen werden durch die Wahrnehmung von Merkmalen wie Akzenten oder Namen ausgelöst, die eine sofortige Kategorisierung und Einschätzung basierend auf ethnischen Stereotypen erleichtern (ebd.). Solche Merkmale sind bei Schüler:innen aus einheimischen Familien normalerweise nicht vorhanden (ebd.). Daher schätzen Lehrpersonen diese Schüler:innen im Gegensatz zu ihren Mitschüler:innen mit Migrationshintergrund eher anhand individueller Merkmale ein (ebd.). Auch Erkenntnisse der internationalen Literatur bestätigen dies und ergänzen, dass positive Verzerrungen der Erwartungen von Lehrpersonen zu grösseren Lernfortschritten führen können, während negative Verzerrungen lernhinderlich sind (Jussim, Robustelli & Cain, 2009). Aus diesem Grund handelt es sich hierbei um selbsterfüllende Prophezeiungen (Lorenz, 2018). Diese Zusammenhänge bleiben bestehen, selbst wenn andere Merkmale der Betroffenen sowie ihr familiäres und soziales Umfeld berücksichtigt werden (ebd.). Jussim, Robustelli und Cain (2009) fassen zusammen, dass Schüler:innen mit Migrationshintergrund von Lehrpersonen unterschätzt werden, was ihre Lernentwicklung beeinträchtigt und die ethnischen Bildungsungleichheiten verstärkt. Dies führt zu Ungleichbehandlungen aufgrund der

ethnischen Herkunft, was als eine subtile Form von Diskriminierung betrachtet werden kann (Lorenz, 2018).

Neben diesen Erkenntnissen gibt es weitere Studien, die sich mit ethnischen Bildungsungleichheiten beschäftigen (Lorenz, 2018). Laut Lorenz (2018) umfassen diese Untersuchungen sowohl schulexterne Faktoren wie den sozioökonomischen Hintergrund und die Sprachkenntnisse (z. B. Baumert et al., 2006; Dollmann, 2010; Esser, 2006; Kristen & Granato, 2007; Kristen, 2008a; Kristen, 2008b; Müller & Stanat, 2006; Stanat & Christensen, 2006) als auch schulinterne Faktoren wie die institutionelle Diskriminierung (z. B. Allemann-Ghionda, Auernheimer & Grabbe, 2006; Gomolla & Radtke, 2009) und die durch Zuschreibungen beeinflusste Beurteilung von Leistungen (z. B. Arnold, Bos, Richert & Stubbe, 2007; Bos, Lankes, Prenzel, Schwippert, Valtin & Walther, 2004; Diehl & Fick, 2016; Kristen, 2006; Stubbe & Bos, 2008). Die verschiedenen Untersuchungen gehen jedoch nicht spezifisch auf die Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund ein, sondern beleuchten eher allgemeine Zusammenhänge ethnischer Bildungsungleichheiten. Eine detaillierte Darstellung dieser Ergebnisse würde in der vorliegenden Arbeit lediglich zu unnötigen Komplikationen führen. Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass verzögerte Lernentwicklungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund nicht monokausal erklärt werden können. Die Ursachen sind vielschichtig und es ist empirisch belegt, dass sowohl schulexterne als auch schulinterne Faktoren eine verzögerte Lernentwicklung von Schüler:innen mit Migrationshintergrund verursachen können (Lorenz, 2018).

2.2.4. Zusammenhang zwischen persönlichen und beruflichen Merkmalen von Lehrpersonen und ihren Einstellungen zu Schüler:innen mit Migrationshintergrund

In der vorliegenden Arbeit sind neben den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund auch die persönlichen und beruflichen Merkmale der Lehrpersonen von Interesse, die mit ihren Einstellungen zu Schüler:innen mit Migrationshintergrund in Zusammenhang stehen.

Forschungsergebnisse zeigen, dass es Unterschiede in den impliziten (unbewussten) Einstellungen der Lehrpersonen gegenüber Schüler:innen ethnischer Minderheiten in Abhängigkeit von der Berufserfahrung gibt (Glock et al., 2020). Diese Ergebnisse lassen sich auch auf Schüler:innen mit Migrationshintergrund übertragen, da beide Begriffe für eine nicht vollständig integrierte Bevölkerungsgruppe verwendet werden (Scarvaglieri & Zech, 2013). Untersuchungen von Glock und Böhmer (2018) zeigen, dass angehende Lehrpersonen weniger negative implizite (unbewusste) Einstellungen haben als

erfahrene Lehrpersonen, obwohl beide Gruppen insgesamt negative implizite (unbewusste) Einstellungen aufweisen. Auf der expliziten (bewussten) Ebene zeigt sich kein relevanter Unterschied (ebd.).

Ein weiterer Aspekt im Umgang mit Heterogenität ist die Häufigkeit des Kontakts zu Schüler:innen mit Migrationshintergrund (Glock et al., 2020). Eine Studie von Glock, Kovacs und Pit-ten Cate (2018) zeigt, dass Lehrpersonen, die in kulturell heterogenen Schulen arbeiten, positivere implizite (unbewusste) Einstellungen gegenüber Schüler:innen aus ethnischen Minderheiten haben. Interessanterweise führte bereits die Vorstellung, an solchen Schulen zu arbeiten, bei angehenden Lehrpersonen zu negativeren Einstellungen (ebd.). Dies deutet darauf hin, dass vorgestellter Kontakt negative Einstellungen hervorruft, die durch realen Kontakt abgebaut werden können (Glock et al., 2020). Allerdings besteht die Schwierigkeit, dass Lehrpersonen möglicherweise eher kulturell heterogene Schulen wählen, wenn sie bereits weniger negative Einstellungen haben (ebd.). Längsschnittstudien sind daher notwendig, um zu prüfen, ob realer Kontakt negative Einstellungen tatsächlich abbaut (ebd.).

Ebenso umstritten ist, ob das Vorhandensein eines Migrationshintergrundes von Lehrpersonen positive Effekte bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund hat. Lehrpersonen mit Migrationshintergrund zeigen ausgeprägtere multikulturelle Überzeugungen, die ihre Selbstwirksamkeitserwartungen und ihren Enthusiasmus positiv beeinflussen sowie ihre Vorurteile reduzieren (Hachfeld, Schroeder, Anders, Hahn & Kunter, 2012). Andere Untersuchungen zeigen jedoch auch, dass Lernende mit Migrationshintergrund bei Lehrpersonen mit Migrationshintergrund keine höheren Kompetenzen erreichen und es auch keine positiven Effekte bei der Zusammenarbeit mit zugewanderten Eltern gibt (Neugebauer & Klein, 2016). Gemäss Neugebauer und Klein (2016) wird ein Anstieg von Fachkräften mit Migrationshintergrund die ethnischen Bildungsnachteile daher kaum verringern. Empirische Befunde betonen dennoch Aspekte interkultureller Kompetenz, die sowohl für einen angemessenen Umgang mit migrationsbedingter Vielfalt als auch für die Umsetzung interkultureller Ziele im Unterricht entscheidend sind (Busse & Göbel, 2017).

Bei den beruflichen Merkmalen ist die Sachlage klarer: Bättig und Bänzinger (2019) zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen der Zusammenarbeit und Belastbarkeit der Lehrpersonen sowie ihrer Einstellung zur Integration besteht. Weniger belastete Teams zeigen höhere Kooperationsformen, die über einfache Koordination hinausgehen (ebd.). Dadurch können sie flexible und innovative Lösungen zur Fallbearbeitung entwickeln (ebd.). Die Belastungs- und Kooperationsfähigkeit sowie ein flexibles Rollenverständnis eines multiprofessionellen Teams sind darum entscheidend für das Gelingen der Integration (Bättig & Bänzinger, 2019; Widmer-Wolf, 2016). Dies könnte wiederum von grundlegender

Bedeutung für die Einstellungen der Lehrpersonen zu Schüler:innen mit Migrationshintergrund sein. Um dies zu bestätigen, sind jedoch weitere Untersuchungen notwendig.

2.2.5. Zusammenfassung des Forschungsstands

Spätestens seit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention hat die Bildungsgerechtigkeit einen hohen Stellenwert (Stojanov, 2011). Dennoch deuten zahlreiche Studien darauf hin, dass Schüler:innen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem benachteiligt werden (z. B. Becker, 2013; Felouzis & Charmillot 2017; Gomolla & Radtke, 2009; Kronenberg, 2021; Zutavern et al., 2002). Oft werden dabei allgemeine Benachteiligungen durch institutionelle Mechanismen als individuelle Defizite interpretiert (Gomolla & Radtke, 2009), was aufgrund von selbsterfüllenden Prophezeiungen tatsächlich zu verzögerten Lernentwicklungen führt (Lorenz, 2018). Forschungsergebnisse legen nahe, dass gerade diese selbsterfüllenden Prophezeiungen wesentlich zum Zusammenhang zwischen verzögerter Lernentwicklung und Migrationshintergrund beiträgt (Jussim, Robustelli & Cain, 2009; Lorenz, 2018). Die Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund sind jedoch vielschichtig und umfassen sowohl schulexterne Faktoren wie die Ressourcen in der Familie und im sozialen Umfeld (Adam, 2009) als auch schulinterne Faktoren wie die verzerrten Leistungserwartungen der Lehrpersonen und die institutionelle Diskriminierung (Gomolla & Radtke, 2009; Lorenz, 2018). Während schulexterne Faktoren nach wie vor als Hauptursachen für verzögerte Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund gelten (ebd.), gewinnen schulinterne Faktoren in der Forschung zunehmend an Bedeutung. Leider fließen die Erkenntnisse der Bildungsforschung und die damit verbundenen Perspektivenwechsel nur selten in die Praxis der Schulen ein, was den Unterschied zwischen Forschung und der Realität im Schulalltag verstärkt (Bless & Kronig, 1999; Spiel, 2009). So bleibt zum Beispiel der Glaube an die Wirksamkeit homogener Lerngruppen trotz gegenteiliger Forschungsergebnisse stark ausgeprägt (Bless & Kronig, 1999; Rossbach & Wellenreuther, 2002) und Lehrpersonen betrachten Ethnizität nach wie vor als Hindernis für erfolgreiches Lernen (Hummrich, 2009). Solche Einstellungen der Lehrpersonen sind entscheidend für die Lernentwicklung von Schüler:innen mit Migrationshintergrund (Glock et al., 2020; Graumann, 2002), da sie das Verhalten der Lehrpersonen beeinflussen, zu selbsterfüllenden Prophezeiungen führen (Lorenz, 2018) und zu Herstellung sozialer Ungleichheit beitragen können (Weitkämper, 2019). Geprägt werden diese Einstellungen sowohl von persönlichen als auch von beruflichen Merkmalen der Lehrpersonen (Glock et al., 2020). Während die Erkenntnisse über den Zusammenhang persönlicher Merkmale mit den Einstellungen der Lehrpersonen gegenüber

migrationsbedingter Vielfalt teils uneinheitlich sind (ebd.), lässt sich der Zusammenhang beruflicher Merkmale mit der integrativen Haltung deutlicher erkennen (Bättig & Bänziger, 2019). Ob und in welchem Umfang die integrative Haltung die Einstellung zu Schüler:innen mit Migrationshintergrund konkret beeinflusst, ist bislang nur spekulativ. Um die bestehenden Erkenntnisse weiter zu präzisieren, sind zusätzliche Forschungsarbeiten erforderlich.

3. Fragestellungen und Hypothesen

Auf der im vorherigen Kapitel dargelegten fachlichen Grundlage stellt sich nun die Frage, welche konkreten impliziten (unbewussten) Einstellungen Lehrpersonen zur Lernentwicklung von Schüler:innen mit Migrationshintergrund haben. Um dies zu untersuchen, muss zunächst geklärt werden, welche Bedeutung Lehrpersonen dem Migrationshintergrund für die Lernentwicklung beimessen. Anschliessend ist zu prüfen, ob Lehrpersonen überwiegend schulinterne oder schulexterne Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund ansehen. Daraus lässt sich ableiten, inwieweit Lehrpersonen die Ursachen für verzögerte Lernentwicklungen im schulischen Verantwortungsbereich verorten und welche Rolle dabei persönliche sowie berufliche Merkmale der Lehrpersonen spielen. Diese Überlegungen führen zu den nachfolgenden Fragestellungen und den dazugehörigen Hypothesen.

3.1. Fragestellung 1

Wie bewerten Lehrpersonen der Stadtschule Chur die Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Lernentwicklung von Schüler:innen?

3.1.1. Hypothese 1

Lehrpersonen sehen Ethnizität nach wie vor als ein Hindernis für erfolgreiches Lernen an (Humrich, 2009). Zudem trauen sie Schüler:innen mit Migrationshintergrund auch bei gleichen Fähigkeiten geringere Bildungserfolge zu als Schüler:innen ohne Migrationshintergrund (Lorenz, 2018). Diese negative implizite (unbewusste) Einstellung gegenüber Schüler:innen mit Migrationshintergrund (Glock et al., 2020) sowie die Überrepräsentation dieser Schüler:innen in Schultypen, die in der Gesellschaft weniger angesehen sind (Becker, 2013; Felouzis & Charmillot, 2017; Zutavern et al., 2002) lassen vermuten, dass Lehrpersonen den Migrationshintergrund als bedeutend für die Lernentwicklung von Schüler:innen einschätzen. Daraus ergibt sich folgende Hypothese:

→ Die Lehrpersonen der Stadtschule Chur bewerten die Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Lernentwicklung von Schüler:innen durchschnittlich mit mindestens 3 auf einer Skala von 1 bis 5.

3.2. Fragestellung 2a

Welche Faktoren betrachten Lehrpersonen der Stadtschule Chur als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund?

3.2.1. Hypothese 2a

Die Ergebnisse der Bildungsforschung erreichen selten die Schulen (Bless & Kronig, 1999; Spiel, 2009). Daher besteht nach wie vor ein erheblicher Unterschied zwischen dem erarbeiteten Wissen der Bildungsforschung und der praktischen Umsetzung im Schulalltag (ebd.). So bleibt zum Beispiel der Glaube an die Wirksamkeit homogener Lerngruppen trotz gegenteiliger Forschungsergebnisse stark verankert (Bless & Kronig, 1999; Rossbach & Wellenreuther, 2002). Dieser Irrglaube kann dazu führen, dass das Heterogenitätsmerkmal Migrationshintergrund ignoriert wird, wodurch Lehrpersonen Schwierigkeiten im Umgang mit migrationsbedingter Vielfalt nicht als Teil ihres Verantwortungsbereichs betrachten. Diese Verantwortungsabwehr kann durch Gefühle von Wut und Hilflosigkeit verstärkt werden, die bei Lehrpersonen im Umgang mit den Herausforderungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund entstehen (Christof, 2021; Keller, 1996). Diese Schlussfolgerungen führen zu der folgenden Hypothese:

→ Die Mehrheit der Lehrpersonen der Stadtschule Chur betrachtet überwiegend schulexterne Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund.

3.3. Fragestellung 2b

Welcher Zusammenhang besteht zwischen persönlichen und beruflichen Merkmalen der Lehrpersonen der Stadtschule Chur und ihren Einstellungen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund?

3.3.1. Hypothesen 2b

Sowohl persönliche als auch berufliche Merkmale der Lehrpersonen stehen in Zusammenhang mit ihren impliziten (unbewussten) Einstellungen gegenüber migrationsbedingter Vielfalt (Glock et al., 2020). Die Berufserfahrung spielt dabei eine erkennbare Rolle (ebd.). Interessanterweise zeigen angehende Lehrpersonen weniger negative implizite (unbewusste) Einstellungen als erfahrene Lehrpersonen, obwohl beide Gruppen insgesamt negative implizite (unbewusste) Einstellungen aufweisen (ebd.). Die Häufigkeit des Kontakts mit Personen mit Migrationshintergrund scheint sich positiv auf die Einstellungen der Lehrpersonen auszuwirken, doch sind weitere Forschungsarbeiten notwendig, um diese Erkenntnisse zu präzisieren (ebd.). Das Vorhandensein eines Migrationshintergrundes bei Lehrpersonen hat hingegen einen eindeutigeren Einfluss auf ihre Einstellungen: Lehrpersonen mit Migrationshintergrund besitzen ausgeprägtere multikulturelle Überzeugungen, die ihre Selbstwirksamkeitserwartungen und ihren Enthusiasmus positiv beeinflussen und ihre Vorurteile reduzieren (Hachfeld et al., 2012).

Allerdings konnten keine positiven Effekte auf die Lernentwicklungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund nachgewiesen werden (Neugebauer & Klein, 2016). Berufliche Merkmale wie die Belastung und die Qualität der Zusammenarbeit stehen ebenfalls in Zusammenhang mit der integrativen Haltung der Lehrpersonen (Bättig & Bänziger, 2019; Widmer-Wolf, 2016) und können somit ihre Einstellungen zu Schüler:innen mit Migrationshintergrund beeinflussen. Diese theoretischen Informationen führen zu den folgenden Hypothesen:

- Sowohl persönliche als auch berufliche Merkmale der Lehrpersonen der Stadtschule Chur stehen in Zusammenhang mit ihrer Einschätzung zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund.
- Lehrpersonen der Stadtschule Chur, die
 - eine unterdurchschnittliche Berufserfahrung aufweisen,
 - eine geringere berufliche Belastung haben,
 - selbst einen Migrationshintergrund haben,
 - eine qualitativ hochwertige professionelle Zusammenarbeit erleben oder
 - regelmässig Kontakt zu Personen mit Migrationshintergrund pflegenneigen dazu, im Vergleich zu ihren Kolleg:innen einen höheren Anteil schulinterner Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund zu nennen. Dennoch betrachten auch diese Lehrpersonen überwiegend schulexterne Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen, wenn auch in geringerer Masse.

4. Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird die Forschungsmethodik erläutert, indem die Wahl des quantitativen Instruments begründet, die Zielgruppe benannt, der Ablauf grob skizziert, die Umfragefragen vorgestellt und die Analysemethoden dargelegt werden. Anschliessend erfolgt eine Methodenkritik, welche die Ergebnisse in Perspektive setzt.

4.1. Design

Zur Beantwortung der Fragestellungen müssen die Einstellungen der Lehrpersonen der Stadtschule Chur zur Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Lernentwicklung von Schüler:innen und zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund ermittelt sowie die persönlichen und beruflichen Merkmale der Lehrpersonen identifiziert werden, die mit diesen Einstellungen in Zusammenhang stehen. Daher wurde die Befragung der Zielgruppe als Forschungsmethode gewählt. Zu diesem Zweck wurde eine quantitative Umfrage entwickelt, um bestehende Theorien und die in dieser Arbeit formulierten Hypothesen zu überprüfen. Vor der Erstellung der Umfrage wurden theoretische Informationen gesammelt und geordnet, um eine solide fachliche Grundlage zu gewährleisten. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Literatur wurden Hypothesen entwickelt, die anschliessend durch die Auswertung der Umfrage überprüft werden. Die Fragen der Umfrage sind daher gezielt auf die Hypothesen und die damit verbundenen Fragestellungen ausgerichtet. Die Umfrage besteht aus geschlossenen Fragen mit Einzel- oder Mehrfachauswahl. Sie wurde mithilfe der Applikation LimeSurvey vorbereitet und online durchgeführt. Dieses quantitative Vorgehen ermöglicht im Gegensatz zu qualitativen Methoden einen direkten Vergleich der erhobenen Daten zur Überprüfung bestehender Theorien sowie der Hypothesen. Die vorliegende Arbeit ist somit als hypothesenprüfende Studie konzipiert.

4.2. Sample

Die Zielgruppe der Umfrage umfasst alle Lehrpersonen der Stadtschule Chur. Die Umfrage wurde per Mail an alle Lehrpersonen versendet und erreichte 568 Lehrpersonen. Das vorab festgelegte Ziel von 120 vollständig ausgefüllten Umfragen wurde knapp erreicht: Bis zum Abschluss der Umfrage am 19. Juli 2024 haben 123 Personen die Umfrage vollständig und weitere 11 teilweise ausgefüllt. Ohne Berücksichtigung der teilweise ausgefüllten Umfragen ergibt sich eine Teilnahmequote von 21.7 Prozent.

Die kleine Stichprobengrösse schränkt die statistische Aussagekraft der Ergebnisse ein und erschwert die Identifizierung signifikanter Zusammenhänge. Dies macht es besonders herausfordernd, generalisierbare Aussagen zu treffen, insbesondere im Hinblick

auf die Variation innerhalb spezifischer Subgruppen der befragten Lehrpersonen. Eine kleinere Stichprobe erhöht die Wahrscheinlichkeit zufälliger Schwankungen, wodurch Unterschiede innerhalb der Subgruppen schwieriger statistisch nachzuweisen sind. Dies ist insbesondere relevant für die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen persönlichen und beruflichen Merkmalen der Lehrpersonen und ihren Einstellungen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund.

4.3. Vorgehen

Während der Testdurchführung mit verschiedenen Lehrpersonen und Dozierenden, die nicht zur Zielgruppe gehören, wurden die Umfragefragen schrittweise angepasst, um ihre Verständlichkeit und Zielgerichtetheit zu verbessern. Dabei wurden Formulierungen überarbeitet und spezifische Begriffe präzisiert, um mögliche Missverständnisse bei der Zielgruppe zu minimieren. Vor dem Versand der Umfrage an die Zielgruppe musste die Genehmigung der Schuldirektion der Stadtschule Chur eingeholt werden. Sie gestattete die Durchführung der Umfrage unter allen Lehrpersonen der Stadtschule Chur unter bestimmten Bedingungen. Dank der Unterstützung der Schuldirektion und der Stadt Chur Informatik konnte schliesslich am 10. Mai 2024 die Umfrage via Mail an alle Lehrpersonen der Stadtschule Chur gesendet werden.

Während der Testdurchführung traten keine Unklarheiten oder Komplikationen auf und die Umfrage wurde am 19. Juli 2024 beendet, um die Daten anschliessend auswerten zu können. Die Datenauswertung erfolgte in zwei Hauptschritten. Im ersten Schritt wurde eine nicht standardisierte Auswertungsmethode angewandt, da aufgrund der kleinen Stichprobengrösse bestimmte Zusammenhänge keine statistische Signifikanz aufweisen. Dieses Vorgehen ermöglicht es, potenzielle Zusammenhänge sichtbar zu machen, die in der vorliegenden Arbeit bei Anwendung statistischer Kriterien übersehen werden. Im zweiten Schritt wurden die daraus gewonnenen Ergebnisse mithilfe standardisierter Analysemethoden überprüft, um sie entweder zu bestätigen oder zu relativieren. Auf diese Weise konnte eine fundierte Basis geschaffen werden, die es erlaubt, erste Annahmen über mögliche Zusammenhänge zu formulieren und deren Tragfähigkeit zu bewerten.

4.4. Instrument

Die quantitative Umfrage ist in vier Abschnitte unterteilt. Die ersten beiden Abschnitte (persönliche Informationen und Migrationshintergrund) dienen der Erhebung persönlicher Merkmale, während der dritte Abschnitt (schulinterne Informationen) berufliche Merkmale der Lehrpersonen erfasst, die mit ihren Einstellungen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund in Zusammenhang stehen könnten. Im letzten Abschnitt (Migrationshintergrund & Lernentwicklung) werden die

Einstellungen der Lehrpersonen zur Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Lernentwicklung von Schüler:innen sowie zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund untersucht. Die Umfrage enthält die folgenden Fragen mit den entsprechenden Antwortmöglichkeiten:

Abschnitt 1: Persönliche Informationen

1.1. Welche Lehrberechtigung besitzen Sie? (Mehrfachauswahl)

- Lehrbewilligung
- Abgeschlossener Bachelorstudiengang Kindergarten und Unterstufe
- Abgeschlossener Bachelorstudiengang Primarstufe
- Abgeschlossener Masterstudiengang Sekundarstufe I
- Abgeschlossener Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik
- Sonstiges:

1.2. Wie viele Jahre Berufserfahrung im schulischen Umfeld haben Sie am Ende des aktuellen Schuljahres? (Einfachauswahl)

- Ganzzahliger Wert von 0 bis 100

Abschnitt 2: Migrationshintergrund

Zu Beginn dieses Abschnitts wurde der Begriff ‹Bevölkerung mit Migrationshintergrund› gemäss der Definition des Bundesamts für Statistik (2023a) erläutert (siehe Kapitel 2.1.1. Schüler:innen mit Migrationshintergrund), um eine einheitliche Verständnisbasis für alle Befragten zu schaffen.

2.1. Haben Sie einen Migrationshintergrund? (Einfachauswahl)

- Ja
- Nein

2.2. Pflegen Sie in Ihrer Freizeit Kontakt mit mindestens einer Person mit Migrationshintergrund? (Einfachauswahl)

- Ja
- Nein
- Ich weiss es nicht.

Die folgende Frage wurde nur angezeigt, wenn bei der vorherigen Frage die Antwortoption ‹Ich weiss es nicht.› gewählt wurde. Dies ermöglicht es, Lehrpersonen, die unsicher sind, ob sie in ihrer Freizeit Kontakt mit mindestens einer Person mit Migrationshintergrund

pflegen, dennoch einer der beiden Kategorien ‹Ja› oder ‹Nein› zuzuordnen, wobei angenommen wird, dass Personen, deren Muttersprache nicht (Schweizer-)Deutsch ist, einen Migrationshintergrund haben.

2.2.1. Pflegen Sie in Ihrer Freizeit Kontakt mit mindestens einer Person, deren Muttersprache nicht (Schweizer-)Deutsch ist? (Einfachauswahl)

- Ja
- Nein

2.3. Unterrichten Sie Schüler:innen mit Migrationshintergrund? (Einfachauswahl)

- Ja
- Nein
- Ich weiss es nicht.

Die folgende Frage wurde nur angezeigt, wenn bei der vorherigen Frage die Antwortoption ‹Ich weiss es nicht.› gewählt wurde. Dies ermöglicht es, Lehrpersonen, die unsicher sind, ob sie Schüler:innen mit Migrationshintergrund unterrichten, dennoch einer der beiden Kategorien ‹Ja› oder ‹Nein› zuzuordnen, wobei angenommen wird, dass Schüler:innen, deren Muttersprache nicht (Schweizer-)Deutsch ist, einen Migrationshintergrund haben.

2.3.1. Unterrichten Sie Schüler:innen, deren Muttersprache nicht (Schweizer-)Deutsch ist? (Einfachauswahl)

- Ja
- Nein

2.4. Welche Meinung teilen Sie eher? (Einfachauswahl)

- Lehrpersonen sollen im Unterricht auf Gemeinsamkeiten der Schüler:innen fokussieren, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken (Vergemeinschaftungsthese).
- Lehrpersonen sollen im Unterricht die kulturelle Vielfalt und damit verbundene unterschiedliche Bedeutungs- und Kommunikationsmuster hervorheben (Individualisierungsthese).
- Lehrpersonen sollen im Unterricht die kulturelle Vielfalt und die Gemeinsamkeiten der Schüler:innen gleichermassen berücksichtigen.

Abschnitt 3: Schulinterne Informationen

3.1. In welchem Zyklus unterrichten Sie hauptsächlich? (Einfachauswahl)

- 1
- 2
- 3

Die folgende Frage wurde nur angezeigt, wenn bei der vorherigen Frage die Antwortoption **3** gewählt wurde.

3.1.1. In welchem Schultyp unterrichten Sie hauptsächlich? (Einfachauswahl)

- Realschule (allgemeine Anforderungen)
- Sekundarschule (erweiterte Anforderungen)

3.2. Treffen die folgenden Aussagen auf die Zusammenarbeit mit Ihren Arbeitskolleg:innen zu? (Einfachauswahl)

Für jede Aussage zur Zusammenarbeit stehen die Antwortmöglichkeiten **Ja**, **Teilweise** und **Nein** zur Verfügung, die mit den Werten 2, 1 bzw. 0 codiert werden. Dadurch kann die Qualität der Zusammenarbeit anhand eines Gesamtwerts von 0 bis 12 bewertet werden, wobei Werte von 0 bis 4 als schlechte Zusammenarbeit, von 5 bis 8 als gute Zusammenarbeit und von 9 bis 12 als sehr gute Zusammenarbeit interpretiert werden.

- Wir pflegen eine positive Beziehung untereinander.
- Wir teilen die Verantwortungen.
- Wir reflektieren unsere Zusammenarbeit.
- Wir nutzen neutrale und positive Aussagen, um über unsere Zusammenarbeit zu sprechen.
- Wir entwickeln flexible und innovative Lösungen.
- Unser Rollenbild ist flexibel und anpassungsfähig.

3.3. Wie hoch ist Ihre berufliche Belastung? (Einfachauswahl)

- Schieberegler mit einer Skala von 1 bis 10

Abschnitt 4: Migrationshintergrund & Lernentwicklung

4.1. Wie schätzen Sie den Einfluss des Migrationshintergrundes auf die Lernentwicklungen von Schüler:innen ein? (Einfachauswahl)

- Schieberegler mit einer Skala von 1 bis 5

4.2. Welche Faktoren erachten Sie als Ursache verzögerter Lernentwicklungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund? (Mehrfachauswahl)

Die ersten 8 Antwortoptionen beziehen sich auf schulexterne Faktoren, während die folgenden 8 schulinterne Faktoren darstellen. Bei allen Befragten wurden die Antwortoptionen in zufälliger Reihenfolge präsentiert.

- Sprachbarrieren
- Kulturelle Unterschiede
- sozioökonomische Bedingungen
- genetische Veranlagung
- Mangelnde familiäre Unterstützung
- Bildungsstand der Eltern
- Psychosoziale Belastungen im familiären Umfeld
- Migrationserfahrungen der Schüler:innen
- Diskriminierung und Vorurteile in der Schule
- Exkludierende Unterrichtsmethoden und -materialien
- Mangelnde schulische Integrations- und Unterstützungsangebote
- Lehrperson-Schüler:in-Beziehungen
- Schulische Organisationsstrukturen
- Kulturelle Überzeugungen der Lehrpersonen
- Geringe Zusammenarbeit mit Eltern und Familien
- Verzerrte Leistungserwartungen der Lehrpersonen

4.5. Auswertung

Die 123 vollständig ausgefüllten Umfragen wurden mit den Software-Tools LimeSurvey, SPSS und Excel wie folgt ausgewertet:

Um Fragestellung 1 zu beantworten und die dazugehörige Hypothese zu überprüfen, wurden die Daten der Frage 4.1 (Wie schätzen Sie den Einfluss des Migrationshintergrundes auf die Lernentwicklungen von Schüler:innen ein?) deskriptiv ausgewertet (siehe Anhang 1: Ergebnisse zu Fragestellung 1) und in Tabelle 1 grafisch dargestellt. Dies dient dazu, die Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Lernentwicklung der Schüler:innen aus der Perspektive der befragten Lehrpersonen zu bestimmen und den Mittelwert sowie die Standardabweichung dieser Einschätzungen zu berechnen. Auf diese Weise kann überprüft werden, ob der Mittelwert den in der Hypothese festgelegten Wert von 3 unterschreitet oder übersteigt.

Zur Beantwortung der Fragestellung 2a und zur Überprüfung der dazugehörigen Hypothese wurden die Daten der Frage 4.2 (Welche Faktoren erachten Sie als Ursache verzögerter Lernentwicklungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund?) deskriptiv

ausgewertet (siehe Anhang 2: Ergebnisse zu Fragestellung 2a). Zunächst wurden die Angaben aller Befragten aggregiert, um die auswählbaren Faktoren nach der Häufigkeit ihrer Nennung zu sortieren und grafisch in Tabelle 2 darzustellen. Anschliessend wurden die prozentualen Anteile schulexterner und schulinterner Nennungen auf Basis der aggregierten Daten berechnet und in Tabelle 3 veranschaulicht. Ergänzend dazu erfolgte für jede Person eine individuelle Berechnung der prozentualen Anteile schulexterner und schulinterner Nennungen, um Mittelwerte und Standardabweichungen zu ermitteln. Dies ermöglicht die Analyse, ob die befragten Lehrpersonen überwiegend schulinterne oder schulexterne Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund wählen oder ob die Nennungen ausgewogen verteilt sind.

Zur Beantwortung der Fragestellung 2b und zur Überprüfung der dazugehörigen Hypothese wurden die Daten aller Fragen der ersten drei Abschnitte der Umfrage (persönliche Informationen, Migrationshintergrund und schulinterne Informationen) deskriptiv ausgewertet. Zusätzlich wurde für jede einzelne befragte Lehrpersonen der prozentuale Anteil schulinterner Nennungen bei Frage 4.2 (Welche Faktoren erachten Sie als Ursache verzögerter Lernentwicklungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund?) berechnet. Auf diese Weise konnten die Korrelationen zwischen den Fragen der ersten drei Abschnitte der Umfrage (persönliche Informationen, Migrationshintergrund und schulinterne Informationen) und dem Anteil der schulinternen Nennungen ermittelt werden. Dies ermöglicht die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den persönlichen und beruflichen Merkmalen der Lehrpersonen und dem Anteil der schulinternen Nennungen. Die Korrelationskoeffizienten wurden dabei nach Cohen (1988) interpretiert.

Aufgrund der geringen Stichprobengrösse weisen bestimmte Merkmale jedoch nur schwache Korrelationen auf, was auf eine unzureichende statistische Power hinweist. Diese Einschränkung führt dazu, dass potenzielle Zusammenhänge nicht vollständig erfasst werden können. Ein Beispiel hierfür ist die Qualität der Zusammenarbeit: Nur 2 von 123 Befragten geben eine schlechte Zusammenarbeit mit ihren Arbeitskolleg:innen an. Obwohl ihr gemeinsamer Durchschnitt des Anteils schulinternen Nennungen mit 16.7 Prozent niedriger liegt als der Durchschnitt aller anderen Lehrpersonen mit 20.7 Prozent, zeigt dieses Merkmal nur eine sehr geringe Korrelation mit dem Anteil schulinterner Nennungen. Um dennoch potenzielle Zusammenhänge abbilden zu können, wurde die Berechnung der Korrelationen durch eine nicht standardisierte Auswertungsmethode ergänzt, sodass die daraus gewonnenen Erkenntnisse in zukünftigen Studien mit grösseren Stichproben weiter untersucht werden können. Dabei wurden die Ergebnisse der Frage 4.2 (Welche Faktoren erachten Sie als Ursache verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund?) nach persönlichen und beruflichen Merkmalen der Lehrpersonen gefiltert, aggregiert und gruppenweise deskriptiv ausgewertet (siehe

Anhang 3: Ergebnisse zu Fragestellung 2b). So wurden beispielsweise die Antworten von den befragten Lehrpersonen mit Migrationshintergrund aggregiert, um anschliessend für diese Daten den prozentualen Anteil schulexterner und schulinterner Nennungen bei der Frage 4.2 (Welche Faktoren erachten Sie als Ursache verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund?) zu berechnen. Dies wurde für alle persönlichen und beruflichen Merkmale der Lehrpersonen durchgeführt. Die prozentualen Anteile der gefilterten und aggregierten Daten von Lehrpersonen mit bestimmten Merkmalen wurden anschliessend mit den Anteilen schulexterner und schulinterner Nennungen aller 123 Befragten verglichen, um Abweichungen zwischen diesen Anteilen zu berechnen. Auf diese Weise konnte ermittelt werden, wie gross die Abweichung zwischen den prozentualen Anteilen schulexterner und schulinterner Nennungen von Lehrpersonen mit einem bestimmten Merkmal und den Anteilen dieser Nennungen bei allen befragten Lehrpersonen ist (siehe Anhang 4: Zusammenfassung der Ergebnisse zu Fragestellung 2b). Diese Abweichungen wurden in Tabelle 4 grafisch dargestellt, um den Zusammenhang zwischen den persönlichen und beruflichen Merkmalen der Lehrpersonen und ihrer Wahrnehmung der Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund im schulischen Verantwortungsbereich erschliessen zu können. Dabei wurde in allen Fällen die Abweichung zum prozentualen Anteil der schulinternen Nennungen angegeben. Eine positive Abweichung weist daher darauf hin, dass der Anteil der schulinternen Nennungen von Lehrpersonen mit einem bestimmten Merkmal im Vergleich zum Anteil dieser Nennungen von allen Befragten höher ist, während eine negative Abweichung das Gegenteil signalisiert.

Um die Relevanz einzelner Kriterien zu bestimmen, wurde zusätzlich die Differenz der Abweichungen der jeweils zusammengehörenden Merkmale berechnet (siehe Anhang 4: Zusammenfassung der Ergebnisse zu Fragestellung 2b) und in Tabelle 5 grafisch dargestellt. Beispielsweise wurde zur Ermittlung der Relevanz des Kriteriums «Berufserfahrung» die Differenz zwischen der Abweichung des Merkmals «unterdurchschnittliche Berufserfahrung» und der Abweichung des Merkmals «überdurchschnittliche Berufserfahrung» berechnet. Dadurch lässt sich bestimmen, wie relevant ein bestimmtes Kriterium von den befragten Lehrpersonen für den Anteil der schulinternen Nennungen und damit für die Wahrnehmung der Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund im schulischen Verantwortungsbereich ist. Die folgende Übersicht zeigt, welche zusammengehörenden Merkmale jeweils einem Kriterium zugeordnet sind. Bei Kriterien mit mehr als zwei Merkmalen wurde zur Ermittlung der Relevanz die Differenz zwischen dem Merkmal mit der höchsten und dem Merkmal mit der tiefsten Abweichung berechnet.

- Kriterium ‹Berufliche Belastung›
 - Merkmal ‹Unterdurchschnittliche Belastung›
 - Merkmal ‹Überdurchschnittliche Belastung›
- Kriterium ‹Lehrtätigkeit nach Zyklus›
 - Merkmal ‹Lehrtätigkeit im Zyklus 1›
 - Merkmal ‹Lehrtätigkeit im Zyklus 2›
 - Merkmal ‹Lehrtätigkeit im Zyklus 3›
- Kriterium ‹schulexterner Kontakt›
 - Merkmal ‹Kein regelmässiger Kontakt mit Personen mit Migrationshintergrund in der Freizeit›
 - Merkmal ‹Regelmässiger Kontakt mit Personen mit Migrationshintergrund in der Freizeit›
- Kriterium ‹Migrationshintergrund›
 - Merkmal ‹Kein Migrationshintergrund›
 - Merkmal ‹Migrationshintergrund›
- Kriterium ‹Einstellung zum Umgang mit Heterogenität›
 - Merkmal ‹Befürwortung der Vergemeinschaftungsthese›
 - Merkmal ‹Befürwortung der Vergemeinschaftungsthese und Individualisierungsthese›
 - Merkmal ‹Befürwortung der Individualisierungsthese›
- Kriterium ‹schulinterner Kontakt›
 - Merkmal ‹Kein Unterricht mit Schüler:innen mit Migrationshintergrund›
 - Merkmal ‹Unterricht mit Schüler:innen mit Migrationshintergrund›
- Kriterium ‹Ausbildungsweg›
 - Merkmal ‹Lehrbewilligung›
 - Merkmal ‹Abgeschlossener Bachelorstudiengang Kindergarten und Unterstufe›
 - Merkmal ‹Abgeschlossener Bachelorstudiengang Primarstufe›
 - Merkmal ‹Abgeschlossener Masterstudiengang Sekundarstufe I›
 - Merkmal ‹Abgeschlossener Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik›
- Kriterium ‹Lehrtätigkeit nach Schultyp›
 - Merkmal ‹Lehrtätigkeit in der Realschule›
 - Merkmal ‹Lehrtätigkeit in der Sekundarschule›
- Kriterium ‹Berufserfahrung›
 - Merkmal ‹Unterdurchschnittliche Berufserfahrung›
 - Merkmal ‹Überdurchschnittliche Berufserfahrung›

- Kriterium ‹Qualität der Zusammenarbeit›
 - Merkmal ‹Schlechte Zusammenarbeit mit Arbeitskolleg:innen›
 - Merkmal ‹Gute Zusammenarbeit mit Arbeitskolleg:innen›
 - Merkmal ‹Sehr gute Zusammenarbeit mit Arbeitskolleg:innen›

Um die Ergebnisse dieser nicht wissenschaftlich standardisierten Auswertungsmethode hinsichtlich Abweichungen und Relevanzen zu bestätigen oder zu relativieren, wurde die Signifikanz der einzelnen Kriterien zusätzlich mittels standardisiertem t-Test für Kriterien mit zwei Merkmalen und standardisierter ANOVA für Kriterien mit mehr als zwei Merkmalen ausgewertet. Dies erlaubt eine fundierte Bewertung der statistischen Signifikanz der Zusammenhänge und trägt zur Validierung der gewonnenen Ergebnisse bei.

4.6. Methodenkritik

Die quantitative Umfrage erwies sich als grundsätzlich geeignet für das Ziel der vorliegenden Arbeit. Die Fragen der Umfrage waren für die Zielgruppe verständlich, was sich darin zeigt, dass während der Erhebung keine Unklarheiten oder Komplikationen auftraten. Trotz der gezielten Auswahl und Formulierung der Fragen erfüllt die Forschungsmethodik jedoch die wissenschaftlichen Gütekriterien nur teilweise. Einige wesentliche Fragen mussten aus verschiedenen Gründen gestrichen werden, was die Validität der Untersuchung einschränkt. Vor allem aufgrund einer fehlenden Frage (Befürworten Sie die Integration bzw. Inklusion von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf in öffentlichen Schulen?) war es kaum möglich, den Zusammenhang zwischen der integrativen Haltung und den Einstellungen der Lehrpersonen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund zu untersuchen. Die Validität, Reliabilität und Objektivität der Studie wird zusätzlich durch die nicht ausschliesslich nach wissenschaftlichen Standards durchgeführte Auswertung der Ergebnisse zu Fragestellung 2b beeinträchtigt. Neben der Berechnung der Korrelationen und Signifikanzen wurden auch andere, nicht wissenschaftlich standardisierte Auswertungsmethoden angewendet. Diese alternativen Verfahren kamen zum Einsatz, da bestimmte Merkmale aufgrund der geringen Stichprobengrösse nur geringe Korrelationen aufweisen, obwohl sichtbare Zusammenhänge bestehen. Dies weist auf eine unzureichende statistische Power hin. Durch die Anwendung dieser alternativen Methoden ist es möglich, potenzielle Zusammenhänge trotz der eingeschränkten Stichprobengrösse zu identifizieren und die Analyseergebnisse umfassender zu interpretieren. Diese ergänzenden Auswertungsverfahren erlauben somit eine flexiblere Untersuchung der Daten und tragen dazu bei, verborgene Zusammenhänge aufzudecken, die mit herkömmlichen statistischen Methoden nicht erkennbar sind. Dadurch wird eine Basis für weiterführende Forschungen geschaffen. Nichtsdestotrotz müssen die damit verbundenen

Einschränkungen berücksichtigt werden. Besonders relevant sind hierbei die geringe Stichprobengröße, welche die statistische Power vermindert und das Risiko von Fehlinterpretationen erhöht, der Einsatz nicht standardisierter Auswertungsmethoden, welcher die Replizierbarkeit der Ergebnisse beeinträchtigt, sowie die eingeschränkte Generalisierbarkeit, welche die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Kontexte und Lehrpersonen einschränkt. Obwohl die verschiedenen Ergebnisse der unterschiedlichen Auswertungsmethoden sich nicht widersprechen, sondern einander bestätigen und ergänzen, könnten sie bei den Lesenden Verwirrung stiften. Weiterhin ist anzunehmen, dass vor allem Lehrpersonen an der Umfrage teilgenommen haben, die eine geringere berufliche Belastung und eine grundsätzlich positivere Einstellung zum Thema vorweisen. Die Objektivität könnte zusätzlich beeinträchtigt sein, da möglicherweise eher Lehrpersonen an der Umfrage teilgenommen haben, die den Verfasser der vorliegenden Arbeit persönlich kennen. Ein weiteres Problem liegt darin, dass die Befragten möglicherweise nicht immer wahrheitsgemäße Angaben gemacht haben, was bei einem positiv konnotierten Thema besonders relevant ist. Da viele Fragen auf subjektiven Einschätzungen basieren, könnte auch der emotionale Zustand während der Teilnahme die Antworten beeinflusst haben. Dies beeinträchtigt die Reliabilität der Ergebnisse. Die Resultate sollten daher mit Vorsicht interpretiert und im jeweiligen Kontext betrachtet werden.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Untersuchungsergebnisse entsprechend den einzelnen Fragestellungen geordnet präsentiert. Hierfür wurden die Daten der Umfrage in Tabellen ausgewertet und in Diagrammen anschaulich dargestellt. Um den Lesefluss zu erleichtern, befinden sich die tabellarischen Auswertungen im Anhang (siehe Anhang 1: Ergebnisse zu Fragestellung 1, Anhang 2: Ergebnisse zu Fragestellung 2a, Anhang 3: Ergebnisse zu Fragestellung 2b & Anhang 4: Zusammenfassung der Ergebnisse zu Fragestellung 2b), während die grafischen Auswertungen direkt in diesem Kapitel integriert wurden.

5.1. Einschätzungen der befragten Lehrpersonen zur Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Lernentwicklung von Schüler:innen

Bei der ersten Fragestellung wird untersucht, wie die Lehrpersonen der Stadtschule Chur die Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Lernentwicklung von Schüler:innen einschätzen. Die an der Umfrage teilnehmenden Lehrpersonen konnten ihre Einschätzung mithilfe eines Schiebereglers angeben, wobei es fünf Abstufungen gibt, die durch Zahlen dargestellt werden. Je höher die Zahl, desto grösser wird die Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Lernentwicklung von Schüler:innen eingeschätzt.

Tabelle 1: Einschätzungen der befragten Lehrpersonen zur Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Lernentwicklung von Schüler:innen; aggregierte Daten aller 123 Befragten

Das Balkendiagramm veranschaulicht die Verteilung der Einschätzungen zur Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Lernentwicklung von Schüler:innen. Auffällig ist, dass keine Lehrperson die niedrigste Bewertungsstufe gewählt hat, was darauf hindeutet, dass der Migrationshintergrund von allen Befragten zumindest als einigermaßen relevant für die Lernentwicklung von Schüler:innen eingeschätzt wird. Die Häufigkeit der Antworten steigt stufenweise an und erreicht ihren Höchstwert bei der zweithöchsten Bewertungsstufe, die von 68 Lehrpersonen gewählt wurde. Dies zeigt, dass die Mehrheit der Befragten dem Migrationshintergrund eine wichtige, aber nicht unbedingt zentrale Bedeutung für die Lernentwicklung zuschreibt. Die höchste Stufe der Bedeutung wurde von etwa einem Sechstel der Lehrpersonen angegeben, was darauf schliessen lässt, dass ein kleinerer Teil der Lehrpersonen dem Migrationshintergrund eine besonders grosse Rolle beimisst. Der ermittelte Mittelwert liegt bei 3.84, was eine hohe Gesamtbewertung darstellt, während die Standardabweichung von 0.77 eine gewisse Streuung der Einschätzungen widerspiegelt. Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Migrationshintergrund aus der Perspektive der befragten Lehrpersonen eine wichtige, wenn auch differenziert bewertete Rolle für die Lernentwicklung von Schüler:innen spielt.

5.2. Einschätzungen der befragten Lehrpersonen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund

Die Fragestellung 2a ermittelt, welche Faktoren die Lehrpersonen der Stadtschule Chur als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund betrachten. Die Befragten hatten die Möglichkeit, aus 16 Antwortoptionen mehrere auszuwählen. Diese setzen sich aus 8 schulexternen und 8 schulinternen Faktoren zusammen, die bei allen Teilnehmenden zufällig gemischt wurden. Das folgende Diagramm zeigt sämtliche Antworten aller befragten Lehrpersonen. Zur besseren Übersicht wurden bei der Auswertung die schulexternen Faktoren orange und die schulinternen blau markiert. Diese Farbgebung war den Befragten nicht sichtbar.

Table 2: Einschätzungen der befragten Lehrpersonen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund; aggregierte Daten aller 123 Befragten

Die grafische Auswertung zeigt, dass abgesehen von der genetischen Veranlagung und den Migrationserfahrungen der Schüler:innen alle schulexternen Faktoren häufiger gewählt wurden als die schulinternen Faktoren. Besonders häufig wurde die Antwortmöglichkeit «Sprachbarrieren» genannt, die von 93.5 Prozent der Befragten ausgewählt wurde und mit 115 Nennungen deutlich vor den anderen Faktoren liegt.

Table 3: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen; aggregierte Daten aller 123 Befragten

Das Verhältnis zwischen schulinternen und schulexternen Antworten ist somit unausgewogen. Insgesamt wurden die schulexternen Faktoren mit 532 Nennungen deutlich häufiger ausgewählt als die schulinternen Faktoren, die nur 171 Nennungen erhielten. Wie im Diagramm zu sehen ist, entfallen mehr als drei Viertel der aggregierten Antworten auf schulexterne Faktoren und folglich weniger als ein Viertel auf schulinterne Faktoren. Auf individueller Ebene ist der Unterschied zwischen dem Anteil der schulexternen und schulinternen

Nennungen noch ausgeprägter: Der Mittelwert aller Befragten beträgt 79.3 Prozent für schulexterne Nennungen und 20.7 Prozent für schulinterne Nennungen. Anders ausgedrückt, betrachten die befragten Lehrpersonen schulexterne Faktoren fast viermal so häufig wie schulinterne Faktoren als Ursachen für verzögerte Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund. Die kleine Standardabweichung von 0.2 Prozent zeigt zudem, dass die Befragten in ihren Einschätzungen ziemlich einheitlich sind und die grosse Mehrheit der Befragten (111 von 123) überwiegend schulexterne Faktoren als Ursachen für verzögerte Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund betrachtet. Von den verbleibenden 12 Befragten nennen 7 Lehrpersonen sowohl schulinterne als auch schulexterne Faktoren in gleichem Mass, während 5 Lehrpersonen mehr schulinterne als schulexterne Faktoren angeben.

5.2.1. Zusammenhang zwischen persönlichen und beruflichen Merkmalen der befragten Lehrpersonen und ihren Einstellungen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund

Die Fragestellung 2b befasst sich mit den persönlichen und beruflichen Merkmalen der Lehrpersonen der Stadtschule Chur, die in Zusammenhang mit den Antworten auf die Frage 4.2 (Welche Faktoren erachten Sie als Ursache verzögerter Lernentwicklungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund?) stehen. Die Daten der befragten Lehrpersonen mit den identifizierten Merkmalen wurden jeweils aggregiert, um die prozentualen Anteile schulinterner und schulexterner Nennungen zu berechnen (siehe Anhang 3: Ergebnisse zu Fragestellung 2b). Das folgende Diagramm zeigt die Abweichungen zwischen dem prozentualen Anteil schulinterner Nennungen bei Lehrpersonen mit den entsprechenden Merkmalen und dem in Tabelle 3 dargestellten Anteil schulinterner Nennungen bei allen befragten Lehrpersonen.

Die Abweichungen wurden mit verschiedenen Farben hervorgehoben. Orange kennzeichnet deutlich negative Abweichungen von mehr als 1 Prozent, was darauf hinweist, dass der Anteil schulinterner Nennungen im Vergleich zum Gesamtanteil aller Befragten kleiner ist. Gelb hebt Abweichungen von weniger als 1 Prozent hervor (sowohl positive als auch negative) und signalisiert, dass diese Abweichungen marginal sind. Grüne Abweichungen von mehr als 1 Prozent kennzeichnen deutlich positive Abweichungen, was darauf hinweist, dass diese Lehrpersonen schulinterne Faktoren im Vergleich zu allen Befragten stärker gewichteten. Diese Farbgebung erleichtert die Analyse und Interpretation der Daten auf einen Blick. Die Zahlen sind dabei im Anhang aufgeführt (siehe Anhang 4: Zusammenfassung der Ergebnisse zu Fragestellung 2b).

Table 4: Abweichungen im prozentualen Anteil schulinterner Nennungen von Lehrpersonen mit bestimmten Merkmalen im Vergleich zum Gesamtanteil schulinterner Nennungen aller 123 befragten Lehrpersonen

Das Diagramm zeigt, dass fehlender regelmässiger Kontakt, sowohl in der Freizeit (+3.1 %) als auch im Unterricht (+7.7 %), mit Personen mit Migrationshintergrund zu positiven Abweichungen führt. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass bei Lehrpersonen, die keinen regelmässigen Kontakt mit Personen mit Migrationshintergrund haben, der Anteil der schulinternen Nennungen bei der Frage 4.2. (Welche Faktoren erachten Sie als Ursache verzögerter Lernentwicklungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund?) höher ist als der Gesamtanteil aller Befragten. Besonders auffällig ist die grösste positive Abweichung bei Lehrpersonen, die keinen Unterricht mit Schüler:innen mit Migrationshintergrund haben (+7.7 %). Trotz dieser grössten positiven Abweichung bleibt das Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Antworten jedoch unausgewogen: 68 Prozent der Nennungen beziehen sich bei Lehrpersonen mit diesem Merkmal auf schulexterne Faktoren, während 32 Prozent schulinternen Faktoren zugeordnet werden. Im Gegensatz dazu bringt regelmässiger schulexterner (-0.4 %) und schulinterner Kontakt (-0.3 %) keine deutlichen Abweichungen mit sich. Schulexterner Kontakt korreliert daher nur sehr gering negativ mit dem Anteil der schulinternen Nennungen ($r = -.02$, $p = .87$), während der schulinterne Kontakt eine schwache negative Korrelation mit diesem Anteil aufweist ($r = -.10$, $p = .27$).

Ähnlich, jedoch in umgekehrter Richtung, verhält es sich mit dem Migrationshintergrund der Lehrpersonen selbst: Lehrpersonen mit Migrationshintergrund zeigen eine positive Abweichung (+5.4 %), während das Fehlen eines solchen Hintergrundes keine nennenswerten Unterschiede auf den Anteil schulinterner Nennungen aufweist (-0.7 %). Die Korrelation zwischen dem Migrationshintergrund der Lehrpersonen und dem Anteil der schulinternen Nennungen ist somit zwar positiv, jedoch nur gering ($r = .09$, $p = .30$).

Hinsichtlich der Berufserfahrung zeigt sich in beiden Richtungen eine deutliche Abweichung: Eine in Bezug zu allen Befragten unterdurchschnittliche Berufserfahrung (< 18.96 Jahre) zeigt eine positive Abweichung (+4.6 %), während eine überdurchschnittliche Berufserfahrung (> 18.96 Jahre) eine negative Abweichung (-5.4 %) aufweist. Die Berufserfahrung weist somit eine mittlere negative Korrelation mit dem Anteil der schulinternen Nennungen auf ($r = -.23$, $p = .01$). Dies bedeutet, dass der Anteil der schulinternen Nennungen mit zunehmender Berufserfahrung moderat abnimmt.

Auch die Einstellung zum Umgang mit Heterogenität im Unterricht zeigt einen klaren Trend: So zeigt die Befürwortung der Vergemeinschaftungsthese (Lehrpersonen sollen im Unterricht auf Gemeinsamkeiten der Schüler:innen fokussieren, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.) eine positive Abweichung (+4.1 %), während die Befürwortung der Individualisierungsthese (Lehrpersonen sollen im Unterricht die kulturelle Vielfalt und damit verbundene unterschiedliche Bedeutungs- und Kommunikationsmuster

hervorheben.) eine negative Abweichung (-3.5 %) mit sich bringt. Die Befürwortung beider Thesen liegt nahe am Mittelwert der entsprechenden Abweichungen und führt daher nur zu einer minimalen Abweichung (-0.4 %). Die Einstellung zum Umgang mit Heterogenität im Unterricht und der Anteil der schulinternen Nennungen korrelieren auch nur gering ($r = .09$, $p = .34$).

Die Auswirkungen der verschiedenen Ausbildungswege unterscheiden sich teilweise deutlich voneinander: Ein abgeschlossener Bachelorstudiengang Primarstufe (+3.9 %) ($r = .21$, $p = .02$), ein Masterabschluss in Schulischer Heilpädagogik (+2.2 %) ($r = .05$, $p = .58$) und eine Lehrbewilligung (+1.5 %) ($r = .03$, $p = .77$) führen zu positiven Abweichungen und zeigen somit schwache bis moderate positive Korrelationen mit dem Anteil der schulinternen Nennungen. Im Gegensatz dazu führen ein abgeschlossener Masterstudiengang Sekundarstufe I (-0.9 %) ($r = -.05$, $p = .56$) sowie ein Bachelorabschluss in Kindergarten und Unterstufe (-5.6 %) ($r = -.07$, $p = .44$) zu negativen Abweichungen und damit zu schwachen negativen Korrelationen mit dem Anteil der schulinternen Nennungen.

Die Lehrtätigkeit in verschiedenen Zyklen und Schultypen zeigt ebenfalls Unterschiede: Während die Lehrtätigkeit im Zyklus 1 eine positive Abweichung aufweist (+1.0 %), wird diese im Zyklus 2 negativ (-0.3 %) und im Zyklus 3 noch negativer (-0.8 %). Dieses Merkmal korreliert daher schwach negativ mit dem Anteil der schulinternen Nennungen ($r = -.02$, $p = .79$), da der Anteil der schulinternen Antworten sinkt, je höher der Zyklus ist, in dem die Lehrpersonen unterrichten.

Innerhalb des Zyklus 3 hat die Lehrtätigkeit an der Realschule eine positive Abweichung auf den Anteil schulinterner Nennungen (+2.8 %), während die Lehrtätigkeit an der Sekundarschule eine negative Abweichung aufweist (-7.0 %). Dieses Merkmal weist somit eine moderate negative Korrelation mit dem Anteil der schulinternen Nennungen auf ($r = -.26$, $p = .10$, $n = 40$), wobei diese negative Korrelation die entsprechende negative Abweichung der schulinternen Nennungen bei Lehrtätigkeit an der Sekundarschule widerspiegelt. Der n-Wert wurde in diesem Fall angegeben, da er sich von den anderen Werten unterscheidet, weil in dieser Analyse nur die befragten Lehrpersonen berücksichtigt werden, die im Zyklus 3 tätig sind. Dies führt zu einer reduzierten Anzahl an Daten, was die Berechnung des Korrelationskoeffizienten beeinflusst.

Die berufliche Belastung hat hingegen keine deutlichen Abweichungen, da sowohl eine in Bezug zu allen Befragten unterdurchschnittliche (< 6.96 auf einer Skala von 1 bis 10) (+0.2 %) als auch eine überdurchschnittliche Belastung (> 6.96 auf einer Skala von 1 bis 10) (-0.1 %) zu Abweichungen von weniger als 0.5 Prozent führen. Die berufliche Belastung korreliert somit nur sehr gering negativ mit dem Anteil der schulinternen Nennungen ($r = -.04$, $p = .63$), was bedeutet, dass der Anteil der schulinternen Nennungen mit zunehmender beruflicher Belastung nur sehr leicht abnimmt.

Die Qualität der Zusammenarbeit ist das einzige Merkmal, das teilweise widersprüchliche Ergebnisse zeigt: Während eine gute Zusammenarbeit eine positive Abweichung aufweist (+3.3 %), zeigt eine sehr gute Zusammenarbeit eine negative Abweichung (-0.9 %). Dieser Widerspruch zeigt sich auch in der Korrelation zwischen der Summe der Teilfragen zur Zusammenarbeit und dem Anteil der schulinternen Nennungen, die aus diesem Grund nur sehr gering ist ($r = .02$, $p = .86$). Nichtsdestotrotz zeigen die Ergebnisse, dass eine schlechte Zusammenarbeit die grösste negative Abweichung im Anteil der schulinternen Nennungen verursacht (-10.3 %). Es ist dabei wichtig zu erwähnen, dass nur 2 Lehrpersonen die Zusammenarbeit mit Arbeitskolleg:innen als schlecht wahrnehmen und die Ergebnisse daher nicht als repräsentativ betrachtet werden können.

Die Korrelationen zwischen den einzelnen Merkmalen liefern weitere Hinweise: Das Unterrichten von Schüler:innen mit Migrationshintergrund zeigt eine moderate Korrelation mit der beruflichen Belastung ($r = .22$, $p = .01$). Dies weist darauf hin, dass Lehrpersonen, die Schüler:innen mit Migrationshintergrund unterrichten, eine höhere berufliche Belastung angeben. Besonders aufschlussreich ist jedoch, dass das Merkmal mit der grössten *negativen* Abweichung (schlechte Zusammenarbeit mit Arbeitskolleg:innen) einen direkten Zusammenhang mit dem Merkmal mit der grössten *positiven* Abweichung (kein Unterricht mit Schüler:innen mit Migrationshintergrund) aufweist. Zwischen der Qualität der Zusammenarbeit und dem Unterrichten von Schüler:innen mit Migrationshintergrund besteht nämlich eine geringe bis mittlere negative Korrelation ($r = -.20$, $p = .03$). In anderen Worten bedeutet dies, dass Lehrpersonen, die keine Schüler:innen mit Migrationshintergrund unterrichten, die Zusammenarbeit mit Kolleg:innen als positiver wahrnehmen, während diejenigen, die Schüler:innen mit Migrationshintergrund unterrichten, die Zusammenarbeit negativer bewerten. Es lässt sich festhalten, dass das Unterrichten von Schüler:innen mit Migrationshintergrund bei den befragten Lehrpersonen mit einer höheren beruflichen Belastung und einer negativeren Bewertung der Zusammenarbeit mit Arbeitskolleg:innen korreliert.

Zur Ermittlung der Relevanz der einzelnen Kriterien wurden die Differenzen zwischen den Abweichungen der jeweils zusammengehörenden Merkmale berechnet. Dadurch lässt sich bestimmen, wie relevant ein bestimmtes Kriterium bei den befragten Lehrpersonen für den Anteil der schulinternen Nennungen und damit für die Wahrnehmung der Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund im schulischen Verantwortungsbereich ist.

Table 5: Relevanz der persönlichen und beruflichen Kriterien der befragten Lehrpersonen

Das Diagramm zeigt die unterschiedlichen Relevanz der persönlichen und beruflichen Kriterien der befragten Lehrpersonen. Eine höhere Prozentzahl weist auf eine grössere Differenz zwischen den Abweichungen der jeweils zusammengehörenden Merkmale hin. Beispielsweise zeigt die berufliche Belastung nur eine geringe Relevanz, da es beim prozentualen Anteil schulinterner Nennungen nur einen marginalen Unterschied ($\pm 0.3\%$) macht, ob die Lehrpersonen eine in Bezug zu allen Befragten unterdurchschnittliche (< 6.96 auf einer Skala von 1 bis 10) oder überdurchschnittliche berufliche Belastung (> 6.96 auf einer Skala von 1 bis 10) angeben. Auch die Lehrtätigkeit nach Zyklus zeigt eine geringe Relevanz ($\pm 1.8\%$). Ob Lehrpersonen schulexternen Kontakt zu Personen mit Migrationshintergrund haben oder nicht, weist hingegen eine mittlere Relevanz auf ($\pm 3.5\%$). Ab dem Kriterium «Migrationshintergrund» wird die Relevanz deutlich ($\pm 6.2\%$), da die Ergebnisse zeigen, dass es beim Anteil schulinterner Nennungen einen nennenswerten Unterschied macht, ob die befragten Lehrpersonen einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Ähnliches gilt für die Relevanz der Einstellung zum Umgang mit Heterogenität ($\pm 7.6\%$), die aus den Abweichungen der Merkmale «Befürwortung der Vergemeinschaftungsthese» und «Befürwortung der Individualisierungsthese» berechnet wurde. Auch die Relevanz des schulinternen Kontakts zu Schüler:innen mit Migrationshintergrund zeigt eine ähnliche Ausprägung ($\pm 8.0\%$). Die Kriterien «Ausbildungsweg» ($\pm 9.5\%$) und «Lehrtätigkeit nach Schultyp» (Real- und Sekundarschule) ($\pm 9.8\%$) weisen eine noch grössere Relevanz auf. Ab dem Kriterium «Berufserfahrung» kann von einer hohen Relevanz gesprochen werden ($\pm 10.1\%$), da die Differenz der Abweichungen zwischen einer in Bezug zu allen Befragten unterdurchschnittlichen (< 18.96 Jahre) und überdurchschnittlichen Berufserfahrung

(> 18.96 Jahre) mehr als 10 Prozent beträgt. Die grösste Relevanz zeigt mit Abstand die Qualität der Zusammenarbeit ($\pm 13.6\%$).

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Abweichungen der Tabelle 4 und Relevanzen der Tabelle 5 nicht mit standardisierten Auswertungsmethoden berechnet wurden. Bei der Anwendung des standardisierten t-Tests für Kriterien mit zwei Merkmalen und der standardisierten ANOVA für Kriterien mit mehr als zwei Merkmalen zeigt sich, dass kein Kriterium einen signifikanten Unterschied im Anteil schulinterner Nennungen aufweist – mit Ausnahme der Berufserfahrung. Die Ergebnisse des t-Tests für die Berufserfahrung ergeben einen negativen t-Wert von -3.30 und einen p-Wert von 0.0013. Da der p-Wert unter dem festgelegten Signifikanzniveau von 0.05 liegt, kann ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen Lehrpersonen mit einer im Vergleich zu allen Befragten unterdurchschnittlichen (< 18.96 Jahre) und überdurchschnittlichen Berufserfahrung (> 18.96 Jahre) festgestellt werden. Dies bedeutet, dass Lehrpersonen mit unterdurchschnittlicher Berufserfahrung ($M = 0.26$; $SD = 0.20$) im Vergleich zu Lehrpersonen mit überdurchschnittlicher Berufserfahrung ($M = 0.15$; $SD = 0.17$) signifikant höhere Anteile schulinterner Nennungen aufweisen.

6. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen pointiert beantwortet und die zu Beginn der Arbeit formulierten Hypothesen auf ihre Bestätigung oder Widerlegung hin überprüft. Darüber hinaus werden die gewonnenen Erkenntnisse interpretiert, mit dem aktuellen Forschungsstand verglichen und entsprechend eingeordnet. Abschliessend folgen Empfehlungen für weiterführende Forschung sowie ein Ausblick auf mögliche Implikationen für die Berufspraxis.

6.1. Beantwortung der Fragestellungen

Um die Hypothesen auf ihre Bestätigung oder Widerlegung zu überprüfen, werden zunächst die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit herangezogen, um die Fragestellungen präzise und fundiert zu beantworten. Besonderes Augenmerk gilt unerwarteten und widersprüchlichen Befunden, da sie wichtige Einblicke in die Komplexität des Themas bieten und neue Perspektiven für die Diskussion eröffnen.

6.1.1. Beantwortung der Fragestellung 1

Wie bewerten Lehrpersonen der Stadtschule Chur die Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Lernentwicklung von Schüler:innen?

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die befragten Lehrpersonen dem Migrationshintergrund eine grosse Bedeutung für die Lernentwicklung von Schüler:innen beimessen: Der Mittelwert der Bewertungen aller Befragten liegt auf einer Skala von 1 bis 5 bei 3.84 mit einer Standardabweichung von 0.77. Damit wird die in der vorliegenden Arbeit aufgestellte Hypothese 1 bestätigt, da der berechnete Mittelwert der Antworten der befragten Lehrpersonen den Referenzwert von 3 übersteigt.

6.1.2. Beantwortung der Fragestellung 2a

Welche Faktoren betrachten Lehrpersonen der Stadtschule Chur als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund?

Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Lehrpersonen sowohl schulinterne als auch schulexterne Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund betrachten. Alle verfügbaren Antwortoptionen wurden dabei in Betracht gezogen. Mit Ausnahme der genetischen Veranlagung und der Migrationserfahrungen der Schüler:innen wurden jedoch alle schulexternen Faktoren häufiger genannt als die schulinternen Faktoren. Besonders häufig wurde die Antwortmöglichkeit «Sprachbarrieren» genannt, die von 93.5 Prozent der Befragten

ausgewählt wurde und mit 115 Nennungen an erster Stelle liegt. Das Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen ist daher unausgewogen: 75.7 Prozent der Antworten entfallen auf schulexterne Faktoren, während nur 24.3 Prozent schulinterne Faktoren betreffen. Auf individueller Ebene zeigt sich ein noch ausgeprägterer Unterschied zwischen dem Anteil der schulexternen und schulinternen Nennungen: Der Mittelwert aller Befragten liegt bei 79.3 Prozent für schulexterne Nennungen und 20.7 Prozent für schulinterne Nennungen, jeweils mit einer Standardabweichung von 0.2 Prozent. Dies bedeutet, dass Lehrpersonen schulexterne Faktoren fast viermal so häufig wie schulinterne Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund betrachten. Diese Ergebnisse bestätigen Hypothese 2a, da sie aufzeigen, dass die Mehrheit der befragten Lehrpersonen (111 von 123) überwiegend schulexterne Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund betrachtet.

6.1.3. Beantwortung der Fragestellung 2b

Welcher Zusammenhang besteht zwischen persönlichen und beruflichen Merkmalen der Lehrpersonen der Stadtschule Chur und ihren Einstellungen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund?

Die Untersuchungsergebnisse verdeutlichen die Komplexität des Zusammenhangs zwischen persönlichen und beruflichen Merkmalen der befragten Lehrpersonen und ihren Einstellungen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund. Tabelle 4 und die nachfolgenden Erläuterungen bieten einen Überblick über diese Zusammenhänge. Einzelne Aussagen der Hypothesen 2b wurden dabei bestätigt, während andere widerlegt wurden.

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl persönliche als auch berufliche Merkmale der befragten Lehrpersonen einen Zusammenhang mit ihren Einstellungen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund haben, was sich in den unterschiedlichen prozentualen Anteilen schulinterner Nennungen bei der Frage 4.2 (Welche Faktoren erachten Sie als Ursache verzögerter Lernentwicklungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund?) widerspiegelt.

Dabei kann festgestellt werden, dass eine im Vergleich zu allen Befragten unterdurchschnittliche Berufserfahrung (< 18.96 Jahre) zu einer positiven Abweichung (+4.6 %) und eine überdurchschnittliche Berufserfahrung (> 18.96 Jahre) zu einer negativen Abweichung (-5.4 %) im prozentualen Anteil der schulinternen Nennungen führt. Die Berufserfahrung weist dabei eine mittlere negative Korrelation mit dem Anteil der schulinternen Nennungen auf ($r = -.23$, $p = .01$). Ebenso bestätigt sich, dass eine im Vergleich zu allen befragten Lehrpersonen unterdurchschnittliche berufliche Belastung

(< 6.96 auf einer Skala von 1 bis 10) mit einer positiven Abweichung (+0.2 %) und eine überdurchschnittliche berufliche Belastung (> 6.96 auf einer Skala von 1 bis 10) mit einer negativen Abweichung (-0.1 %) verbunden ist, wenn auch nur in sehr geringem Ausmass. Die berufliche Belastung korreliert somit nur sehr gering negativ mit dem Anteil der schulinternen Nennungen ($r = -.04$, $p = .63$). Zudem zeigen die Ergebnisse, dass das Vorhandensein eines Migrationshintergrundes bei Lehrpersonen mit einer positiven Abweichung (+5.4 %) im Anteil schulinterner Nennungen verbunden ist und eine zwar schwache, aber positive Korrelation mit diesem Anteil aufweist ($r = .09$, $p = .30$). Auch eine gute Qualität der Zusammenarbeit steht in Zusammenhang mit einer positiven Abweichung (+3.3 %) im prozentualen Anteil schulinterner Nennungen. Allerdings liefern die Ergebnisse zur Qualität der Zusammenarbeit als einziges Merkmal teilweise widersprüchliche Befunde: Eine als sehr gut wahrgenommene Zusammenarbeit führt nämlich zu einer negativen Abweichung (-0.9 %) beim prozentualen Anteil schulinterner Nennungen. Dieser Widerspruch spiegelt sich auch in der Korrelation zwischen der Qualität der Zusammenarbeit und dem Anteil schulinterner Nennungen wider, die aus diesem Grund nur sehr gering ausfällt ($r = .02$, $p = .86$). Nichtsdestotrotz verdeutlichen die Ergebnisse, dass eine als schlecht wahrgenommene Zusammenarbeit mit der stärksten negativen Abweichung (-10.3 %) im prozentualen Anteil schulinterner Nennungen einhergeht. Den grössten Anteil schulinterner Nennungen verzeichnen Lehrpersonen, die keine Schüler:innen mit Migrationshintergrund unterrichten. Trotz dieser grössten positiven Abweichung (+7.7 %) bleibt der Anteil schulinterner Nennungen mit 32 Prozent deutlich geringer als der Anteil schulexterner Nennungen, der folglich bei 68 Prozent liegt.

Die Befunde widerlegen die Annahme, dass häufigerer Kontakt zu Personen mit Migrationshintergrund mit positiven Abweichungen einhergeht. Tatsächlich zeigt sich das Gegenteil: Sowohl regelmässiger schulinterner (-0.3 %) als auch schulexterner Kontakt (-0.4 %) stehen in Verbindung mit einer minimalen negativen Abweichung im Anteil schulinterner Nennungen. Fehlender schulinterner (+7.7 %) und schulexterner Kontakt (+3.1 %) hingegen zeigt positive Abweichungen in diesem Anteil. Entsprechend korreliert schulexterner Kontakt nur sehr gering negativ mit dem Anteil schulinterner Nennungen ($r = -.02$, $p = .87$), während der schulinterne Kontakt eine schwache negative Korrelation aufweist ($r = -.10$, $p = .27$).

Neben der Hypothesenüberprüfung liefern die Auswertungen der Daten weitere relevante Befunde und erweitern somit die Fragestellung um zusätzliche Perspektiven. So zeigt sich, dass das Unterrichten von Schüler:innen mit Migrationshintergrund eine moderate positive Korrelation mit der beruflichen Belastung aufweist ($r = .22$, $p = .01$). Dies deutet darauf hin, dass Lehrpersonen, die Schüler:innen mit Migrationshintergrund unterrichten, eine höhere berufliche Belastung empfinden. Besonders aufschlussreich ist

der Zusammenhang zwischen dem Merkmal mit der grössten *negativen* Abweichung (schlechte Zusammenarbeit mit Arbeitskolleg:innen) und dem Merkmal mit der grössten *positiven* Abweichung (kein Unterricht mit Schüler:innen mit Migrationshintergrund). Zwischen der Qualität der Zusammenarbeit und dem Unterrichten von Schüler:innen mit Migrationshintergrund besteht nämlich eine geringe bis mittlere negative Korrelation ($r = -.20$, $p = .03$). Dies bedeutet, dass Lehrpersonen, die Schüler:innen mit Migrationshintergrund unterrichten, die Zusammenarbeit mit ihren Arbeitskolleg:innen negativer bewerten. Es lässt sich somit festhalten, dass das Unterrichten von Schüler:innen mit Migrationshintergrund bei den befragten Lehrpersonen mit einer höheren beruflichen Belastung und einer schlechteren Wahrnehmung der Zusammenarbeit mit Arbeitskolleg:innen verbunden ist.

Aus den jeweils zusammengehörenden Merkmalen wurden die Relevanzen der einzelnen Kriterien berechnet und in Tabelle 5 grafisch dargestellt. Damit kann ermittelt werden, wie relevant ein bestimmtes Kriterium bei den befragten Lehrpersonen für den Anteil der schulischen Nennungen und damit für die Wahrnehmung der Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund im schulischen Verantwortungsbereich ist. Es zeigt sich, dass alle Kriterien eine gewisse Relevanz aufweisen, wobei die Berufserfahrung und die Qualität der Zusammenarbeit am stärksten hervorstechen. Der prozentuale Anteil schulinterner Nennungen variiert dabei um 10.1 Prozent, abhängig davon, ob die Lehrpersonen eine im Vergleich zu allen Befragten unterdurchschnittliche (< 18.96 Jahre) oder überdurchschnittliche Berufserfahrung (> 18.96 Jahre) haben. Bei der Qualität der Zusammenarbeit ist die Differenz noch ausgeprägter, da der prozentuale Anteil schulinterner Nennungen um 14.6 Prozent variiert, je nachdem, ob die Lehrpersonen die berufliche Zusammenarbeit als gut oder schlecht wahrnehmen.

Es ist zu beachten, dass die Abweichungen in Tabelle 4 und die Relevanzen in Tabelle 5 nicht mit standardisierten Methoden berechnet wurden. Die Anwendung standardisierter Auswertungsmethoden zeigt, dass nur die Berufserfahrung einen statistisch signifikanten Unterschied im Anteil schulinterner Nennungen aufweist ($t = -3.30$, $p = 0.0013$): Lehrpersonen mit unterdurchschnittlicher Berufserfahrung ($M = 0.26$; $SD = 0.20$) zeigen im Vergleich zu Lehrpersonen mit überdurchschnittlicher Berufserfahrung ($M = 0.15$; $SD = 0.17$) signifikant höhere Anteile schulinterner Nennungen.

Aus diesem Grund kann lediglich ein Teilaspekt der Hypothesen 2b wissenschaftlich belegt werden: Lehrpersonen mit einer in Bezug zu allen Befragten unterdurchschnittlichen Berufserfahrung (< 18.96 Jahre) neigen dazu, im Vergleich zu Lehrpersonen mit überdurchschnittlicher Berufserfahrung (> 18.96 Jahre) einen höheren Anteil schulinterner Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler :innen mit Migrationshintergrund zu nennen. Dennoch betrachten auch diese Lehrpersonen

überwiegend schulexterne Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund, wenn auch in geringerem Masse.

6.2. Interpretation der Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse interpretiert, mit dem Forschungsstand verglichen und entsprechend eingeordnet. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass die daraus gewonnenen Erkenntnisse nicht nur bestehende Theorien und Konzepte bestätigen oder widerlegen, sondern auch neue Perspektiven eröffnen. Aus diesem Grund enthält dieser Abschnitt auch Interpretationsansätze, die weder durch theoretische noch durch empirische Daten belegt werden können. Sie sind jedoch von zentraler Bedeutung, da sie Denkanstöße für zukünftige Forschung bieten können.

6.2.1. Interpretation der Ergebnisse zu Fragestellung 1

Die Ergebnisse der Fragestellung 1 zeigen, dass die befragten Lehrpersonen dem Migrationshintergrund eine grosse Bedeutung für die Lernentwicklung von Schüler:innen beimessen. Hummrich (2009) bietet eine mögliche Erklärung, indem er darauf hinweist, dass Lehrpersonen Ethnizität noch immer als Hindernis für erfolgreiches Lernen betrachten. Um Ethnizität und den damit verbundenen Migrationshintergrund als Hindernis für die Lernentwicklung zu sehen, müssen Lehrpersonen zunächst diese Merkmale der Schüler:innen als bedeutend für die Lernentwicklung einschätzen. Dies legt nahe, dass die Lehrpersonen den kulturellen und sozialen Hintergrund der Schüler:innen stark in ihre pädagogische Einschätzung einbeziehen. Eine solche Sichtweise führt dazu, dass Unterschiede in der Lernentwicklung nicht nur auf individuelle Leistung oder schulische Rahmenbedingungen zurückgeführt werden, sondern von den Lehrpersonen vor allem als Resultat schulexterner Faktoren angesehen werden. Dadurch werden die Ursachen verzögerter Lernentwicklungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund weniger als Teil des schulischen Verantwortungsbereichs betrachtet. Dies kann bei den Lehrpersonen zur Abwehr von Verantwortung (Christof, 2021; Keller, 1996), zur Verstärkung von Vorurteilen (Gomolla & Radtke, 2009) und auch zu einer unbewussten Benachteiligung von Schüler:innen mit Migrationshintergrund führen (Lorenz, 2018).

6.2.2. Interpretation der Ergebnisse zu Fragestellung 2a

Die Tabelle 3 veranschaulicht die Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund aus der Perspektive der befragten Lehrpersonen. Die Ergebnisse zeigen, dass schulexterne Faktoren deutlich häufiger genannt wurden als schulinterne Faktoren. Beispielsweise wurde der schulinterne Faktor <Verzerrte

Leistungserwartungen der Lehrpersonen» nur von 14.6 Prozent der Befragten angegeben, obwohl empirische Studien die Bedeutung dieses Faktors für die Lernentwicklung von Schüler:innen mit Migrationshintergrund bestätigen (Jussim, Robustelli & Cain, 2009; Lorenz, 2018). Dasselbe gilt auch für andere schulinterne Faktoren. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Bildungsforschungsergebnisse selten die Schulen und damit die Lehrpersonen erreichen (Bless & Kronig, 1999; Spiel, 2009). Diese Tatsache erklärt auch, warum Lehrpersonen überwiegend schulexterne Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund betrachten. Die wissenschaftliche Literatur beschäftigt sich nämlich vor allem mit schulexternen Faktoren (Lorenz, 2018). Gemäss Lorenz spielen in diesem Kontext insbesondere der sozioökonomische Hintergrund und die Sprachkenntnisse eine zentrale Rolle (z. B. Baumert et al., 2006; Dollmann, 2010; Esser, 2006; Kristen & Granato, 2007; Kristen, 2008b; Müller & Stanat, 2006; Stanat & Christensen, 2006). Da die Erkenntnisse der Bildungsforschung nur selten die Schulen erreichen (Bless & Kronig, 1999; Spiel, 2009), ist es folglich wahrscheinlicher, dass diese gesetzten Schwerpunkte die Lehrpersonen eher beeinflussen. Diese Annahme wird durch die Befunde der vorliegenden Arbeit gestützt, da die mit dem sozioökonomischen Hintergrund und den Sprachkenntnissen verbundenen Faktoren «mangelnde familiäre Unterstützung» und «Sprachbarrieren» bei der Frage 4.2. (Welche Faktoren erachten Sie als Ursache verzögerter Lernentwicklungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund?) am häufigsten genannt wurden. Dieser eindeutige Zusammenhang wirft jedoch die Frage auf, warum die wissenschaftliche Literatur überwiegend schulexterne Faktoren thematisiert und dadurch eine Verantwortungsabwehr begünstigt.

Eine weitere mögliche Erklärung dafür, warum schulexterne Faktoren deutlich häufiger gewählt wurden, bietet der Ansatz der institutionellen Diskriminierung (Gomolla & Radtke, 2009). Dieser Ansatz postuliert, dass im Schulalltag fest verankerte Routinen, Regeln, Konzepte und Logiken existieren, die dazu führen, dass Lehrpersonen allgemeine Benachteiligung oft als individuelles Defizit interpretieren (ebd.) und daher die Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund nicht im eigenen Verantwortungsbereich suchen. Zudem könnten die Herausforderungen, die migrationsbedingte Vielfalt mit sich bringt, bei Lehrpersonen Gefühle von Hilflosigkeit und Wut hervorrufen (Adam, 2009). Diese Gefühle können zu einer Verantwortungsabwehr führen, bei der die Verantwortung für die verzögerten Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund auf die betroffenen Schüler:innen und damit auf schulexterne Faktoren abgeschoben wird (Christof, 2021; Keller, 1996). Diese Erklärungen werden durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit untermauert, die zeigen, dass Lehrpersonen, die Schüler:innen mit Migrationshintergrund unterrichten, eine höhere berufliche Belastung

angeben und die Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund stärker auf schulexterne Faktoren verlagern als ihre Kolleg:innen, die keine Schüler:innen mit Migrationshintergrund unterrichten.

6.2.3. Interpretation der Ergebnisse zu Fragestellung 2b

Die verschiedenen Zusammenhänge persönlicher und beruflicher Merkmale mit den Einstellungen der befragten Lehrpersonen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund sind in Tabelle 4 dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass die untersuchten Merkmale in unterschiedlichem Masse mit den Einstellungen der Lehrpersonen zusammenhängen. So zeigt sich beispielsweise, dass die berufliche Belastung nur in geringem Masse mit dem Anteil schulinterner Nennungen bei der Frage 4.2 (Welche Faktoren erachten Sie als Ursache verzögerter Lernentwicklungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund?) zusammenhängt. Dies steht teilweise im Einklang mit den Erkenntnissen von Bättig und Bänzinger (2019), wird jedoch durch die geringe Korrelation relativiert. Während die Ergebnisse ihrer Masterarbeit bestätigen, dass die berufliche Belastung die integrative Haltung beeinflusst (ebd.), deuten die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit darauf hin, dass die integrative Haltung nur einen geringen Zusammenhang mit den Einstellungen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund hat. Diese Schlussfolgerung kann jedoch nicht nachgewiesen werden, da die dafür notwendige Frage (Befürworten Sie die Integration bzw. Inklusion von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf in öffentlichen Schulen?) gestrichen werden musste. Zur vertieften Analyse dieses Zusammenhangs sind weiterführende Untersuchungen erforderlich.

Ähnliches gilt für die Ergebnisse zur Lehrtätigkeit in den verschiedenen Zyklen und Schultypen. Diese lassen sich nicht eindeutig anhand der vorhandenen Literatur erklären und es fehlen zusätzliche Daten, um die Ergebnisse vollständig interpretieren zu können. Dennoch zeichnen die Resultate einen Trend ab: Die Ergebnisse zeigen, dass der Anteil der schulinternen Nennungen umso höher ausfällt, je geringer der Selektionsdruck im jeweiligen Zyklus oder Schultyp ist, in dem die Lehrpersonen unterrichten. Dies deutet darauf hin, dass ein hoher Selektionsdruck dazu führt, dass Lehrpersonen schulexterne Faktoren tendenziell stärker als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund gewichten.

Die Ergebnisse in Bezug auf die Befürwortung der Vergemeinschaftungsthese bzw. Individualisierungsthese lassen sich dagegen besser anhand der Literatur erklären. Geier (2015) zeigt, dass ethnische Unterschiede nicht nur konstruiert, sondern auch explizit in der Schule als Lerninhalt thematisiert werden. Befürworter:innen der Individualisierungsthese (Lehrpersonen sollen im Unterricht die kulturelle Vielfalt und damit verbundene

unterschiedliche Bedeutungs- und Kommunikationsmuster hervorheben.) könnten daher eher dazu neigen, ethnische Unterschiede im Unterricht hervorzuheben, was die institutionelle Diskriminierung verstärken könnte. Voraussetzung dafür oder eine mögliche Konsequenz ist, dass allgemeine Benachteiligung von diesen Lehrpersonen als individuelles Defizit wahrgenommen und daher als schulexternes Problem interpretiert wird (Gomolla & Radtke, 2009). Befürworter:innen der Vergemeinschaftungsthese (Lehrpersonen sollen im Unterricht auf Gemeinsamkeiten der Schüler:innen fokussieren, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.) streben hingegen an, das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Klasse zu fördern, indem sie beispielsweise Herausforderungen wie Entwicklungsverzögerungen gemeinsam mit anderen Lehrpersonen, den Erziehungsberechtigten und den Schüler:innen angehen, anstatt die Verantwortung für diese Herausforderungen auf schulexterne Faktoren zu verlagern (Omer & Haller, 2019).

Die negative Auswirkung der Berufserfahrung auf die impliziten (unbewussten) Einstellungen der Lehrpersonen zur migrationsbedingten Vielfalt wurde von Glock und Böhmer (2018) bereits empirisch nachgewiesen und deckt sich mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit. Warum eine längere Berufserfahrung mit einem niedrigeren Anteil schulinterner Nennungen im Zusammenhang steht, kann von der Theorie abgeleitet werden. Eine mögliche Erklärung ist, dass Lehrpersonen mit zunehmender Berufserfahrung stärkere Routinen entwickeln, die es ihnen erschweren, neue pädagogische Ansätze wie beispielsweise die Inklusionsorientierung zu integrieren (Dehmel, Meister & Gerhards, 2023). Diese Alltagsroutinen werden von den Lehrpersonen oft als selbstverständlich erachtet, wodurch sie ohne kritische Hinterfragung die inklusionsorientierte Professionalität beeinträchtigen (de Boer, 2012; Schott-Leser, 2019). Die inklusionsorientierte Professionalität zielt nämlich darauf ab, Benachteiligungen, Behinderungen und Diskriminierungen in pädagogischen Interaktionen zu erkennen und zu vermeiden (Grummt, 2019). Zudem können negative Erfahrungen im Umgang mit Schüler:innen mit Migrationshintergrund im Laufe der Jahre zu einer gewissen Resignation oder Stereotypisierung führen (Gerhards & Buchmayr, 2018). Es ist daher möglich, dass Lehrpersonen mit mehr Berufserfahrung dazu neigen, Herausforderungen im Umgang mit Schüler:innen mit Migrationshintergrund als unveränderlich wahrzunehmen, was ihr Engagement für inklusive Praktiken verringert.

Der Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des schulexternen und schulinternen Kontakts mit Personen mit Migrationshintergrund und den Einstellungen der Lehrpersonen zur migrationsbedingten Vielfalt zeigt im Gegensatz zu den anderen Merkmalen eine andere Tendenz als in der Literatur beschrieben: Die Befunde der vorliegenden Arbeit zeigen, dass Lehrpersonen, die häufiger Kontakt mit Personen mit Migrationshintergrund haben, schulexterne Faktoren stärker als Ursachen für verzögerte Lernentwicklungen bei

Schüler:innen mit Migrationshintergrund gewichten. Dies widerspricht zwar den Erkenntnissen von Glock et al. (2020), lässt sich jedoch durch andere Befunde erklären. Denn je häufiger der Kontakt mit Personen mit Migrationshintergrund, desto stärker treten die damit verbundenen Herausforderungen zutage. Diese Annahme wird vor allem durch den Befund gestützt, dass Lehrpersonen, die Schüler:innen mit Migrationshintergrund unterrichten, eine höhere berufliche Belastung angeben als Lehrpersonen, die keine Schüler:innen mit Migrationshintergrund unterrichten. Diese Herausforderungen können bei Lehrpersonen Gefühle von Hilflosigkeit und Wut auslösen (Adam, 2009), was wiederum zu einer Verantwortungsabwehr führen kann, bei der die Verantwortung für die verzögerten Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund auf schulexterne Faktoren abgeschoben wird (Christof, 2021; Keller, 1996).

Diese Verantwortungsabwehr kann durch das Vorhandensein eines Migrationshintergrundes bei Lehrpersonen gemildert werden, was die Befunde der vorliegenden Arbeit mit den Erkenntnissen aus der Literatur in Einklang bringt. Die Untersuchung von Hachfeld et al. (2012) zeigt nämlich, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund ausgeprägtere multikulturelle Überzeugungen besitzen, die ihre Selbstwirksamkeitserwartungen und ihren Enthusiasmus positiv beeinflussen und ihre Vorurteile verringern. Diese Eigenschaften sind entscheidend, um Verantwortung für migrationsbedingte Herausforderungen zu übernehmen und dadurch schulinterne Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund stärker zu berücksichtigen. Sie sind jedoch nicht ausschliesslich Lehrpersonen mit Migrationshintergrund vorbehalten. Laut Busse und Göbel (2017) kommt es vielmehr auf die interkulturelle Kompetenz an, die unabhängig vom Migrationshintergrund erworben werden kann. Dies könnte auch die Relevanz des Kriteriums «Ausbildungsweg» erklären, da die verschiedenen Studiengänge diese Kompetenz unterschiedlich stark fördern.

Das Kriterium mit der stärksten Abweichung im Anteil der schulinternen Nennungen ist jedoch die Qualität der Zusammenarbeit, was mit den Erkenntnissen von Bättig und Bänzinger (2019) sowie Widmer-Wolf (2016) übereinstimmt. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind jedoch teils widersprüchlich: Während eine gute Zusammenarbeit eine positive Abweichung zeigt, steht eine sehr gute Zusammenarbeit in Verbindung mit einer negativen Abweichung im prozentualen Anteil der schulinternen Nennungen. Eine mögliche Erklärung liefert die Analyse der durchschnittlichen Berufserfahrung der Lehrpersonen, die alle Teilfragen zur Zusammenarbeit mit «Ja» beantwortet und somit ihre Zusammenarbeit als perfekt bewertet haben (20.13 Jahre). Diese liegt im Vergleich zum allgemeinen Durchschnitt (18.96 Jahre) um mehr als einem Jahr höher. Dies könnte darauf hindeuten, dass erfahrenere Lehrpersonen schneller mit der Zusammenarbeit zufrieden sind als weniger erfahrene Kolleg:innen. Der Widerspruch könnte daher folgendermassen

erklärt werden: Lehrpersonen, die von einer idealen beruflichen Zusammenarbeit berichten, verfügen über mehr Berufserfahrung, was wiederum mit einer negativen Abweichung im Anteil der schulinternen Nennungen verknüpft ist. Diese Erklärung kann jedoch nicht wissenschaftlich untermauert werden, da die durchgeführte ANOVA keinen statistisch signifikanten Unterschied in der Berufserfahrung der Lehrpersonen aufweist, unabhängig davon, ob sie die berufliche Zusammenarbeit als schlecht, gut oder sehr gut bewerten. Nichtsdestotrotz deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Lehrpersonen, die eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit erleben, im Vergleich zu ihren Kolleg:innen eher dazu neigen, einen höheren Anteil schulinterner Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund zu nennen. Um diesen potenziellen Zusammenhang zu bestätigen, sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich.

Ähnliches gilt auch für die unterschiedlichen Ausbildungswege der befragten Lehrpersonen, da die durchschnittliche Berufserfahrung je nach Ausbildungsweg variiert. So liegt die durchschnittliche Berufserfahrung bei Personen mit einem abgeschlossenen Bachelorstudiengang Kindergarten und Unterstufe bei 19.82 Jahren. Bei Personen mit einem Masterabschluss für die Sekundarstufe I sinkt dieser Durchschnitt auf 18.96 Jahre und bei Personen mit einem abgeschlossenen Bachelorstudiengang Primarstufe fällt er weiter auf 14.76 Jahre. Diese Reihenfolge spiegelt auch die in der Tabelle 4 dargestellten Abweichungen wider. Aus diesem Schema fallen jedoch die Durchschnittswerte von Lehrpersonen mit einer Lehrbewilligung (20.06 Jahre) und von Personen mit einem Masterabschluss in Schulischer Heilpädagogik (25.41 Jahre). Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass die von den Schulischen Heilpädagog:innen unterstützten Schüler:innen mit Lernzielanpassung einem geringeren Selektionsdruck ausgesetzt sind als ihre Mitschüler:innen, wodurch auch die Schulischen Heilpädagog:innen weniger Druck und Belastung erfahren. Ebenso könnte das Studium der Schulischen Heilpädagogik die in der vorliegenden Arbeit behandelte Thematik mehr als in anderen Ausbildungen betonen und dadurch die interkulturelle Kompetenz der Betroffenen gezielter fördern. Daher könnte der Anteil schulinterner Nennungen bei den Schulischen Heilpädagog:innen höher sein, als es aufgrund ihrer Berufserfahrung zu erwarten wäre. Die abweichenden Ergebnisse bei Lehrpersonen mit Lehrbewilligung könnten darauf hindeuten, dass bestimmte Mechanismen wie beispielsweise die institutionelle Diskriminierung, welche eine stärkere Gewichtung schulexterner Faktoren begünstigen, vor allem während des Studiums beobachtet und verinnerlicht werden. Personen, die keine entsprechenden Studiengänge absolviert haben, scheinen diese Mechanismen in geringerem Masse zu übernehmen. Daher könnte auch bei ihnen der Anteil schulinterner Nennungen höher ausfallen, als es aufgrund ihrer Berufserfahrung zu erwarten wäre. Es ist dabei wichtig zu betonen, dass die

zuletzt genannten Schlussfolgerungen lediglich einen Interpretationsansatz darstellen und weder durch theoretische noch durch empirische Daten untermauert werden können. Dennoch bieten sie eine Grundlage für weiterführende Forschungen, da sie auf mögliche Zusammenhänge hinweisen, die in zukünftigen Studien näher untersucht werden könnten.

6.3. Zusammenfassung der Erkenntnisse

Da die vorliegende Arbeit als hypothesenprüfende Studie konzipiert ist, wurden die aufgestellten Hypothesen durch die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse entweder bestätigt oder widerlegt. Besonders interessant sind dabei die Ergebnisse, welche die Hypothesen erweitern oder widerlegen, da sie bestehende Theorien in Frage stellen und neue Perspektiven eröffnen. Trotz der spezifischen Fokussierung auf Lehrpersonen der Stadtschule Chur liefern diese Ergebnisse darum neue Einsichten im Forschungsfeld der vorliegenden Arbeit.

So zeigt die Untersuchung, dass die befragten Lehrpersonen dem Migrationshintergrund eine grosse Bedeutung für die Lernentwicklung von Schüler:innen beimessen: Der Mittelwert der Bewertungen aller Befragten liegt auf einer Skala von 1 bis 5 bei 3.84 ($SD = 0.77$). Dies deutet darauf hin, dass Lehrpersonen den sozialen und kulturellen Hintergrund der Schüler:innen massgeblich in ihre pädagogischen Einschätzungen einfließen lassen.

Zudem wurde nachgewiesen, dass die befragten Lehrpersonen überwiegend schulexterne Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund betrachten: Bei Frage 4.2. (Welche Faktoren erachten Sie als Ursache verzögerter Lernentwicklungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund?) entfallen nämlich 75.7 Prozent aller Nennungen auf schulexterne Faktoren, während lediglich 24.3 Prozent schulinterne Faktoren betreffen. Auf individueller Ebene fällt der Unterschied zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen noch stärker ins Gewicht: Der Mittelwert aller Befragten liegt bei 79.3 Prozent für schulexterne und 20.7 Prozent für schulinterne Nennungen ($SD = 0.2$). Dies lässt darauf schliessen, dass die grosse Mehrheit der befragten Lehrpersonen (111 von 123) die Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund überwiegend ausserhalb ihres eigenen Verantwortungsbereichs betrachtet.

Entgegen den theoretischen Informationen wurde dabei festgestellt, dass intensiverer Kontakt mit Personen mit Migrationshintergrund diese Tendenz verstärkt, da dadurch mehr Herausforderungen und eine erhöhte Belastung entstehen. Diese Dynamik zeigt sich auch bei Lehrpersonen, welche in Zyklen und Schultypen mit höherem Selektionsdruck unterrichten. Weitere Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine höhere Berufserfahrung mit einer Zunahme negativer Erfahrungen im Umgang mit Schüler:innen

mit Migrationshintergrund verbunden ist, was zu einer erhöhten Belastung führt. Diese neuen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass zunehmende Herausforderungen und wachsender (Selektions-)Druck die Lehrpersonen belasten und sie verstärkt dazu veranlassen, die Verantwortung verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund nicht im schulischen Verantwortungsbereich wahrzunehmen.

Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit zeigen jedoch auch, dass die Tendenz, die Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund auf schulexterne Faktoren zu verlagern, durch verschiedene Merkmale der Lehrpersonen abgeschwächt werden kann. Ein entscheidendes Merkmal ist das Vorhandensein ausgeprägter multikultureller Überzeugungen und interkultureller Kompetenzen, die nicht ausschliesslich Personen mit Migrationshintergrund vorbehalten sind. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass auch eine Ausbildung wie die Schulische Heilpädagogik, die sich unter anderem mit diesem Thema beschäftigt, die erforderlichen Kompetenzen vermitteln kann und somit die negativen Auswirkungen der Berufserfahrung auf den Anteil schulinterner Nennungen abmildern kann. Dazu gehört beispielsweise die kritische Reflexion von Alltagsroutinen und das damit verbundene Erkennen des eigenen Beitrags zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund (de Boer, 2012; Schott-Leser, 2019). Ein weiteres Merkmal, das die Verantwortungsübernahme fördert, ist die Einstellung zum Umgang mit Heterogenität im Unterricht: Lehrpersonen, die das Gemeinschaftsgefühl in der Klasse stärken möchten, indem sie beispielsweise Herausforderungen gemeinsam mit anderen Lehrpersonen, den Erziehungsberechtigten und den Schüler:innen angehen (Omer & Haller, 2019), gewichten schulinterne Faktoren stärker als ihre Kolleg:innen. Das entscheidendste Kriterium zur Verringerung der Tendenz, die Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund auf schulexterne Faktoren zu verlagern, könnte jedoch die Qualität der Zusammenarbeit sein. Um diesen Zusammenhang jedoch zu bestätigen, sind weitere Forschungen erforderlich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mehr Kontakt zu Personen mit Migrationshintergrund, mehr Berufserfahrung und ein höherer (Selektions-)Druck die beruflichen Herausforderungen und damit die Belastung von Lehrpersonen erhöhen und sie dazu veranlassen, die Verantwortung für verzögerte Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund weniger im schulischen Zuständigkeitsbereich wahrzunehmen. Diese Tendenz kann jedoch durch das Vorhandensein spezifischer Kompetenzen, die Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns, eine gemeinschaftsfördernde Einstellung und eine hohe Qualität der Zusammenarbeit gemildert werden.

6.4. Ausblick

Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit bieten wichtige Anhaltspunkte für die inklusionsorientierte Bildung von Personen mit Migrationshintergrund und können Impulse für verschiedene Bildungsbereiche geben.

In der Forschung könnte zukünftig mit grösseren Stichproben untersucht werden, ob die Ergebnisse dieser quantitativen Studie auch auf andere Kontexte und Lehrpersonen übertragbar sind. Insbesondere die Ergebnisse, die in der vorliegenden Arbeit durch nicht standardisierte Auswertungsmethoden gewonnen wurden, könnten überprüft werden, um ihre Aussagekraft zu validieren und mögliche Generalisierungen zu erleichtern. Zudem wäre es sinnvoll, qualitative Methoden einzubeziehen, um tiefere Einblicke in die Erfahrungen der Lehrpersonen zu gewinnen. Solche Ansätze könnten dazu beitragen, gezielte Interventionen zur Unterstützung von Lehrpersonen im Umgang mit Schüler:innen mit Migrationshintergrund zu entwickeln.

Die Erkenntnisse verdeutlichen Hochschulen die Bedeutung interkultureller, reflexiver und kooperativer Kompetenzen für eine erfolgreiche Umsetzung von Inklusion im Schulalltag und unterstreichen die Notwendigkeit, diese Kompetenzen im Studium gezielt zu fördern.

Den Schuldirektionen und Schulleitungen zeigen die Erkenntnisse, dass steigender (Selektions-)Druck und zunehmende Herausforderungen die Verantwortungsübernahme und folglich die Inklusionsfähigkeit von Lehrpersonen und Schulen beeinträchtigen können. Angesichts der steigenden Anzahl von Personen mit Migrationshintergrund in der Schweiz (BfS, 2022) benötigen Lehrpersonen Unterstützung, Kompetenzen und Zeit für eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit, um Verantwortung für die Lernentwicklung von Schüler:innen mit Migrationshintergrund zu übernehmen und damit Inklusion erfolgreich umsetzen zu können.

Für Lehrpersonen verdeutlichen die Erkenntnisse die Relevanz einer kritischen Reflexion von Alltagsroutinen und -kategorien, um selbstwirksam und verantwortungsvoll unterrichten zu können. Eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit bildet hierfür die beste Grundlage.

Schlusswort

Um abschliessend den Bogen zur heilpädagogischen Arbeit zu schliessen, wird der Bezug zur inklusionsorientierten Professionalität hergestellt. Diese zielt darauf ab, Benachteiligungen, Behinderungen und Diskriminierungen in pädagogischen Interaktionen zu erkennen und zu vermeiden (Grummt, 2019). Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit legen nahe, dass die Lehrtätigkeit mit Schüler:innen mit Migrationshintergrund durch vielfältige Herausforderungen geprägt ist, die zu Überforderung führen können. Ohne entsprechende Gegenmassnahmen kann dies eine Abwehr der Verantwortung begünstigen und die inklusionsorientierte Professionalität beeinträchtigen. Die vorliegende Arbeit beleuchtet die aktuelle Situation in der Schule und zeigt, dass diese Dynamik bereits fortgeschritten ist: Die grosse Mehrheit der befragten Lehrpersonen schiebt die Verantwortung für verzögerte Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund überwiegend auf schulexterne Faktoren. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Lehrpersonen Schwierigkeiten haben, die Verantwortung für die Lernentwicklung von Schüler:innen mit Migrationshintergrund zu übernehmen und die notwendigen Ressourcen und die erforderliche Unterstützung fehlen, um den Herausforderungen effektiv begegnen zu können.

Das einzige Kriterium der Lehrpersonen, das in der vorliegenden Arbeit einen statistisch signifikanten Unterschied beim Anteil schulinterner Nennungen zeigt und somit empirisch fundiert auf eine unterschiedliche Verantwortungsübernahme hinweist, ist die Berufserfahrung. Die Ergebnisse weisen jedoch darauf hin, dass eine längere Berufserfahrung nicht zwangsläufig mit einer höheren inklusionsorientierten Professionalität verbunden ist. Im Gegenteil: Lehrpersonen mit mehr Berufserfahrung neigen dazu, die Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund stärker auf schulexterne Faktoren zu verlagern als ihre weniger erfahrenen Kolleg:innen, was ihre Selbstwirksamkeitswahrnehmung und ihr Engagement für inklusive Praktiken negativ beeinflusst. Doch auch Lehrpersonen mit weniger Berufserfahrung neigen dazu, überwiegend schulexterne Faktoren als Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund zu betrachten, wenn auch in geringerem Masse. Daher ist es für eine inklusionsorientierte Professionalität entscheidend, dass sowohl erfahrene als auch unerfahrenere Lehrpersonen vermeintlich unspektakuläre alltägliche Routinen und Kategorien kritisch hinterfragen, um Automatismen zu durchbrechen und neue Perspektiven zu gewinnen (de Boer, 2012; Schott-Leser, 2019). Nur so können tradierte Denkmuster und Praktiken reflektiert und verändert werden, um die negativen Auswirkungen der Berufserfahrung abzumildern und die Tendenz zur Verantwortungsabwehr zu reduzieren. Eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit schafft die besten Voraussetzungen dafür und fördert damit die Übernahme von Verantwortung für

die Lernentwicklung von Schüler:innen mit und ohne Migrationshintergrund. Verantwortung zu übernehmen bedeutet dabei, sich auch unter herausfordernden Bedingungen den pädagogischen Ansprüchen zu stellen und aktiv an Lösungsansätzen mitzuwirken – eine Haltung, die für eine inklusionsorientierte Professionalität unverzichtbar ist.

Danksagung

Für das Gelingen der vorliegenden Arbeit möchte ich mich herzlich bei allen Lehrpersonen der Stadtschule Chur bedanken, die an der Umfrage teilgenommen haben. Ausserdem möchte ich den Mitgliedern der Schuldirektion danken, die mir die Durchführung der Umfrage ermöglicht haben. Mein besonderer Dank gilt meiner Mentorin Monika Wicki, die mich wohlwollend, motivierend und effizient unterstützt hat. Zusätzlich danke ich Annette Krauss für die Methodenberatung, die entscheidend dazu beigetragen hat, dass meine Masterarbeit weitgehend den wissenschaftlichen Standards entspricht. Ein Dankeschön geht auch an Donatella Casale, Luca Andreoli, Dario Casale, Mia Rauso und Frida Mueni für das sorgfältige Gegenlesen. Zu guter Letzt danke ich meiner Schulklasse, dem Verein Great Eight, meinen Freund:innen und meiner Familie für ihre beständige Unterstützung und dafür, dass sie mir geholfen haben, den offenen Blickwinkel während der gesamten Arbeit zu bewahren.

Literaturverzeichnis

- Adam, H. (2009). Seelische Probleme von Migrantenkindern und ihren Familien. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 58(4), 244-262.
- Allemann-Ghionda, C., Auernheimer, G. & Grabbe, H. (2006). Beobachtung und Beurteilung in soziokulturell und sprachlich heterogenen Klassen. Die Kompetenzen der Lehrpersonen. In C. Allemann-Ghionda & E. Terhart (Hrsg.), *Kompetenzen und Kompetenzentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern* (S. 250-266). Weinheim, Basel: Beltz.
- Amt für Volksschule und Sport [AVS] (o. J.). *Erläuterungen zum Zeugnis (2. Seite)*. Verfügbar unter https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Zeugnis_Erlaeuterungen_ab_SJ18-19_de.pdf
- Amt für Volksschule und Sport [AVS] (o. J.). *Lehrplan*. Verfügbar unter <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Schulbetrieb/lehrplan/Seiten/default.aspx>
- Arnold, K.-H., Bos, W., Richert, P. & Stubbe, T. C. (2007). Schullaufbahnpräferenzen am Ende der vierten Klassenstufe. In W. Bos, S. Hornberg, K.-H. Arnold, G. Faust, L. Fried, E.-M. Lankes, K. Schwippert & R. Valtin (Hrsg.), *IGLU 2006. Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich* (271-297). Münster: Waxmann.
- Bättig, K., & Bänziger, M. (2019). *Kooperation in multiprofessionellen Teams zur Stärkung der Tragfähigkeit einer Schule Qualitative Forschung über wichtige Kooperationsfaktoren für die Integration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern in Aargauer Schulen*. Masterarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

- Baumert, J., Stanat, P. & Watermann, R. (2006). *Herkunftsbedingte Disparitäten im Bildungswesen: Differenzielle Bildungsprozesse und Probleme der Verteilungsgerechtigkeit. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000*. Wiesbaden: Springer VS.
- Becker, R. (2013). Bildungsungleichheit und Gerechtigkeit in der Schweiz. *Swiss Journal of Educational Research*, 35(3), 405-424.
- Bless, G. & Kronig, W. (1999). Wie integrationsfähig ist die Schweizer Schule geworden? Eine bildungsstatistische Analyse über schulorganisatorische Massnahmen bei «Normabweichungen». *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 68(4), 414-426.
- Bornschiefer, V. (2006). *Institutionelle Ordnungen – Markt, Staat, Unternehmung, Schule – und soziale Ungleichheit*. Zürich: Loreto.
- Bos, W., Lankes, E.-M., Prenzel, M., Schwippert, K., Valtin, R. & Walther, G. (2004). *IGLU. Einige Länder der Bundesrepublik Deutschland im nationalen und internationalen Vergleich*. Münster, Westfalen: Waxmann.
- Bourdieu, P. & Passeron, J. C. (1971). *Die Illusion der Chancengleichheit. Untersuchungen zur Soziologie des Bildungswesens am Beispiel Frankreichs*. Stuttgart: Klett.
- Budde, J. (2011). Heterogenität und Homogenität aus der Perspektive von Lehrkräften. In D. Krüger (Hrsg.), *Genderkompetenz und Schulwelten. Alte Ungleichheiten – neue Hemmnisse* (S. 111-127). Springer VS.
- Budde, J. (2018). Differenzierungspraktiken im Unterricht. In M. Proske & K. Rabenstein (Hrsg.), *Kompodium Qualitative Unterrichtsforschung. Unterricht beobachten – beschreiben – rekonstruieren* (S. 137-152). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Budde, J. & Rissler, G. (2014). Topographie unterrichtsrelevanter Differenzkonstruktionen. *Erziehung und Unterricht*, 164(3/4), 333-341.

- Bundesamt für Statistik [BfS] (2022). *Migration und Integration in der Schweiz: Ausgabe 2022*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/news/de/2021-0194>
- Bundesamt für Statistik [BfS] (2023a). *Bevölkerung nach Migrationsstatus*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatuts.html>
- Bundesamt für Statistik [BfS] (2023b). *Ständige Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund*. Verfügbar unter https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/17549_10479_89_70/27217.html
- Busse, V. & Göbel, K. (2017). Interkulturelle Kompetenz in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Zum Stellenwert interkultureller Einstellungen als Grundlage relevanter Handlungskompetenzen. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 35(3), 427-439.
- Casale, G. (2018). *App-basierte Elternarbeit mit Migrantenfamilien in Graubünden*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Pädagogische Hochschule Graubünden.
- Christof, E. (2021). Was pädagogisches Ethos nicht ist. Wie Lehrer*innen sich der Übernahme von Verantwortung für ihre Schüler*innen entziehen. *Journal für LehrerInnenbildung*, 21(3), 84-95.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. Aufl.). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Daseking, M., Pauls, F., Petermann, F. & Becker, A. (2018). Welchen Einfluss hat ein Migrationshintergrund auf die kognitiven Leistungen in der WISC-V? *Kindheit und Entwicklung*, 27(3), 175-183.
- de Boer, H. (2012). Beobachtung und Professionalisierung. Die Bedeutung der Beobachtung für Professionalisierungsprozesse. In H. de Boer & S. Reh (Hrsg.), *Beobachtung in der Schule – Beobachten lernen* (S. 301-311). Wiesbaden: Springer VS.

- Dehmel, L., Meister, D. M. & Gerhardt, L. (2023). Die Entgrenzung von Kommunikationskulturen in Lehrpersonenkollegien. Reflexion einer unbeabsichtigten Begleiterscheinung der Arbeit mit Tablets. *Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 53, 55-75.
- Diehl, C. & Fick, P. (2016). Ethnische Diskriminierung im deutschen Bildungssystem. In C. Diehl, C. Hunkler & C. Kristen (Hrsg.), *Ethnische Ungleichheiten im Bildungsverlauf. Mechanismen, Befunde, Debatten* (243-286). Wiesbaden: Springer VS.
- Ditton, H. & Aulinger, J. (2011). Schuleffekte und institutionelle Diskriminierung – eine kritische Auseinandersetzung mit Mythen und Legenden in der Schulforschung. In R. Becker (Hrsg.), *Integration durch Bildung. Bildungserwerb von jungen Migranten in Deutschland* (S. 95-119). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Dollmann, J. (2010). *Türkischstämmige Kinder am ersten Bildungsübergang. Primäre und sekundäre Herkunftseffekte*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Dubowy, M., Duzy, D., Pröscholdt, M. V., Schneider, W., Souvignier, E. & Gold, A. (2011). Was macht den «Migrationshintergrund» bei Vorschulkindern aus? Ein Vergleich alternativer Klassifikationskriterien und ihr Zusammenhang mit deutschen Sprachkompetenzen. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 33(3), 355-376.
- Dudenredaktion (o. J.). *«Lehrperson» auf Duden online*. Verfügbar unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Lehrperson>
- Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden (2016). *Lehrplan 21 Graubünden – Broschüre Überblick*. Verfügbar unter https://grd.lehrplan.ch/container/GR_D_Ueberblick.pdf

- Esser, H. (2006). *Sprache und Integration. Die sozialen Bedingungen und Folgen des Spracherwerbs von Migranten*. Frankfurt am Main, New York: Campus.
- Felouzis, G. & Charmillot, S. (2017). Schulische Ungleichheit in der Schweiz. *Social Change in Switzerland*, 8, 1-13.
- Geier, T. (2015). «Doing Ethnicity» durch Interkulturellen Unterricht. Thematisierung nationaethnischer Differenz. In K. Bräu & C. Schlickum (Hrsg.), *Soziale Konstruktionen in Schule und Unterricht* (S. 123-138). Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich.
- Gerhards, J. & Anheier, H. K. (1997). Das literarische Kräftefeld als ausdifferenziertes und intern stratifiziertes System. In J. Gerhards (Hrsg.), *Soziologie der Kunst. Produzenten, Vermittler und Rezipienten* (S. 125-141). Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Gerhards, J. & Buchmayr, F. (2018). Soziale Kontexte und Diskriminierungserfahrungen von MigrantInnen. Ergebnisse einer qualitativen Studie. *Soziale Weltzeitschrift für Sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis*, 69, 379-405.
- Glock, S. & Böhmer, I. (2018). Teachers' and preservice teachers' stereotypes, attitudes, and spontaneous judgments of male ethnic minority students. *Studies in Educational Evaluation*, 59, 244-255.
- Glock, S., Kovacs, C. & Pit-ten Cate, I. M. (2018). Teachers' attitudes towards ethnic minority students: Effects of schools' cultural diversity. *British Journal of Educational Psychology*, 89(4), 616-634.
- Glock, S., Kleen, H., Krischler, M. & Cate, I. P. (2020). Die Einstellungen von Lehrpersonen gegenüber Schülerinnen ethnischer Minoritäten und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Ein Forschungsüberblick. In S. Glock & H. Kleen (Hrsg.), *Stereotype in der Schule* (S. 225-279). Wiesbaden: Springer VS.

- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gomolla, M. & Radtke F.-O. (2009). *Institutionelle Diskriminierung. Die Herstellung ethnischer Differenz in der Schule* (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Graumann, O. (2002). *Gemeinsamer Unterricht in heterogenen Gruppen. Von lernbehindert bis hochbegabt*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Grummt, M. (2019). *Sonderpädagogische Professionalität und Inklusion. Studien zur Schul- und Bildungsforschung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Hachfeld, A., Schroeder, S., Anders Y., Hahn, A. & Kunter, M. (2012). Multikulturelle Überzeugungen. Herkunft oder Überzeugung? Welche Rolle spielen der Migrationshintergrund und multikulturelle Überzeugungen für das Unterrichten von Kindern mit Migrationshintergrund. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 26(2), 101-120.
- Hamann, J. (2024). Meritokratie als Problem: Leistungsbezogene Bewertungen in Berufungsverfahren. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 76(2), 119-143.
- Hardeland, H. (2017). Die Lernentwicklung selbst in die Hand nehmen. Individuelle Lernförderung durch Lernentwicklungsgespräche. *Zeitschrift des Grundschulverbandes*, 139, 17-20.
- Häusler, M. (1999). *Innovation in multikulturellen Schulen*. Zürich: Orell Füssli.
- Heimlich, U. (2016). *Pädagogik bei Lernschwierigkeiten. Sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Lernen* (2. Aufl.). Stuttgart: utb.
- Heimlich, U. (2022). *Pädagogik bei Lernschwierigkeiten* (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

- Hinzke, J.-H., Gesang, J. & Besa, K.-S. (2020). Zur Erschliessung der Nutzung von Forschungsergebnissen durch Lehrpersonen. Forschungsrelevanz zwischen Theorie und Praxis. *Z Erziehungswiss*, 23, 1303-1323.
- Horster, D. (2011). Bildungsgerechtigkeit aus sozialphilosophischer Sicht. In T. Meyer & U. Vorholt (Hrsg.), *Bildungsgerechtigkeit als politische Aufgabe* (S. 11-20). Bochum: Projekt.
- Hummrich, M. (2009). *Bildungserfolg und Migration. Biografien junger Frauen in der Einwanderungsgesellschaft* (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Inclusion Handicap (o. J.). *Behindertenrechtskonvention (BRK)*. Verfügbar unter <https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk-74.html>
- Jussim, L. J., Robustelli, S. L. & Cain, T. R. (2009). Teacher Expectations and Self-Fulfilling Prophecies. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Hrsg.), *Handbook of Motivation at School* (S. 349-380). New York, London: Routledge.
- Kalthoff, H. (2006). Doing/undoing class in exklusiven Internatsschulen. In G. Werner (Hrsg.), *Soziale Ungleichheit im Bildungssystem* (S. 93-122). Konstanz: UVK.
- Keller, M. (1996). Verantwortung und Verantwortungsabwehr. *Zeitschrift für Pädagogik*, 42(1), 71-81.
- Kossmann, R. (2019). *Schule und <Lernbehinderung>. Wechselseitige Erschliessungen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Krais, B. & Gebauer, G. (2002). *Habitus* (7. Aufl.). Bielefeld: transcript.
- Kristen, C. (2006). *Ethnische Diskriminierung im deutschen Schulsystem? Theoretische Überlegungen und empirische Ergebnisse*. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung [WZB].

- Kristen, C. (2008a). Primary School Choice and Ethnic School Segregation in German Elementary Schools. *European Sociological Review*, 24, 495-510.
- Kristen, C. (2008b). Schulische Leistungen von Kindern aus türkischen Familien am Ende der Grundschulzeit. Befunde aus der IGLU-Studie. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft*, 48, 230-251.
- Kristen, C. & Granato N. (2007). The Educational Attainment of the Second Generation in Germany. Social Origins and Ethnic Inequality. *Ethnicities*, 7, 43-366.
- Kronenberg, B. (2021). *Sonderpädagogik in der Schweiz. Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation [SBFI] und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren [EDK] im Rahmen des Bildungsmonitorings*. Bern: SBFI, EDK.
- Lamprecht, M. & Stamm, H. (1996). *Soziale Ungleichheit im Bildungswesen*. Bern: Bundesamt für Statistik.
- Liebau, E. (1987). *Gesellschaftliches Subjekt und Erziehung. Zur pädagogischen Bedeutung der Sozialisationstheorien von Pierre Bourdieu und Ulrich Oevermann*. Weinheim & München: Juventa.
- Lorenz, G. (2018). *Selbsterfüllende Prophezeiungen in der Schule. Leistungserwartungen von Lehrkräften und Kompetenzen von Kindern mit Zuwanderungshintergrund*. Wiesbaden: Springer VS.
- Müller, A. G. & Stanat, P. (2006). Schulischer Erfolg von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund: Analysen zur Situation von Zuwanderern aus der Ehemaligen Sowjetunion und aus der Türkei. In J. Baumert, P. Stanat & R. Watermann (Hrsg.), *Herkunftsbedingte Disparitäten im Bildungswesen: Differenzielle Bildungsprozesse und Probleme der Verteilungsgerechtigkeit. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 221-255). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Neugebauer, M. & Klein, O. (2016). Profitieren Kinder mit Migrationshintergrund von pädagogischen Fachkräften mit Migrationshintergrund? *Sozialpsychologie*, 68(2), 259-283.
- Oberwöhrmann, S., Bettge, S., Hermann, S. & Meinlschmidt, G. (2013). Migrationshintergrund als Einflussfaktor auf die kindliche Entwicklung im Einschulungsalter – ein multivariates Modell. *Gesundheitswesen*, 75, 203-209.
- Oester, K., Brunner, B. & Fiechter, U. (2015). Selektionskulturen – Die Strategien dreier Berner Schulen im Umgang mit residenzieller Segregation. In L. Fölker, T. Hertel & N. Pfaff (Hrsg.), *Brennpunkt(-)Schule. Zum Verhältnis von Schule, Bildung und urbaner Segregation* (S. 87-103). Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich.
- Omer, H. & Haller, R. (2019). *Raus aus der Ohnmacht. Das Konzept Neue Autorität für die schulische Praxis*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Rabenstein, K., Reh, S., Ricken, N. & Idel, T.-S. (2013). Ethnografie pädagogischer Differenzordnungen. *Zeitschrift für Pädagogik*, 59(5), 668-690.
- Rossbach, H., & Wellenreuther, M. (2002). Empirische Forschungen zur Wirksamkeit von Methoden der Leistungsdifferenzierung in der Grundschule. In F. Heinzel & A. Prengel (Hrsg.), *Heterogenität, Integration und Differenzierung in der Primarstufe. Jahrbuch Grundschulforschung 6* (S. 44-57). Opladen: Leske + Budrich.
- Scarvaglieri, C. & Zech, C. (2013). «ganz normale Jugendliche, allerdings meist mit Migrationshintergrund». Eine funktional-semantische Analyse von «Migrationshintergrund». *Zeitschrift für Angewandte Linguistik*, 58, 201-227.
- Schott-Leser, H. (2019). Wozu Kasuistik in der sonderpädagogischen Lehrerbildung? Überlegungen zur Bedeutsamkeit von Fallbezug und reflexivem Habitus. In S. Ellinger & H. Schrott-Leser (Hrsg.), *Rekonstruktionen sonderpädagogische Praxis. Eine Fallsammlung für die Lehrerbildung* (S. 11-20). Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich.

- Schründer-Lenzen, A. & Merkens, H. (2006). Differenzen schriftsprachlicher Kompetenzentwicklung bei Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. In A. Schründer-Lenzen (Hrsg.), *Risikofaktoren kindlicher Entwicklung. Migration, Leistungsangst und Schulübergang* (S. 15-44). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schuchardt, K. & Mähler, C. (2016). Executive Functions in Children with Learning Disabilities. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 65(6), 389-405.
- Spiel, C. (2009). Evidenzbasierte Bildungspolitik und Bildungspraxis – eine Fiktion? Problemaufriss, Thesen, Anregungen. *Psychologische Rundschau*, 60, 255-256.
- Stadt Chur (2024a). *Oberstufe (Sekundarstufe I)*. Verfügbar unter <https://stadtschule.chur.ch/oberstufe>
- Stadt Chur (2024b). *Willkommen bei der Stadtschule Chur*. Verfügbar unter <https://stadtschule.chur.ch/>
- Stanat, P. (2003). Schulleistungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund: Differenzierung deskriptiver Befunde aus PISA und PISA-E. In J. Baumert, C- Artelt, E. Klieme, M. Neubrand, M. Prenzel, U. Schiefele, W. Schneider, K-J. Tillmann & M. Weiss (Hrsg.), *PISA 2000. Ein differenzierter Blick auf die Länder der Bundesrepublik Deutschland* (S. 243-260). Opladen: Leske + Budrich.
- Stanat, P. & Christensen, G. (2006). *Schulerfolg von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im internationalen Vergleich. Eine Analyse von Voraussetzungen und Erträgen schulischen Lernens im Rahmen von PISA 2003*. Bonn: Bundesministerium für Forschung und Bildung [BMBF].
- Statistisches Bundesamt [Destatis] (2024). *Migrationshintergrund*. Verfügbar unter <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Glossar/migrationshintergrund.html>

- Stubbe, T. C. & Bos, W. (2008). Schullaufbahneempfehlungen von Lehrkräften und Schullaufbahnentscheidungen von Eltern am Ende der vierten Jahrgangsstufe. *Empirische Pädagogik*, 22, 49-63.
- Trautmann, M. (2022). (Inklusiv) Unterrichten als Gerechtigkeitsproblem. Zur Verteilung von Lehrkraftressourcen unter den Schülerinnen und Schülern einer Lerngruppe. *Zeitschrift für Inklusion*, 2, o. S.
- Weber, M. (2009). Das Konzept ‹Intersektionalität› zur Untersuchung von Hierarchisierungsprozessen in schulischen Interaktionen. In J. Budde & K. Willems (Hrsg.), *Bildung als sozialer Prozess* (S. 73-91). Weinheim, München: Juventa.
- Weitkämper, F. (2019). *Lehrkräfte und soziale Ungleichheit. Eine ethnographische Studie zum un/doing authority in Grundschulen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Widmer-Wolf, P. (2016). *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität*. Münster: Waxmann.
- Zurbriggen, E. (2011). Prüfungswissen Schulpädagogik – Lernen, Lernstörungen und Begabungsförderung. Stuttgart: utb.
- Zutavern, M., Brühwiler, C. & Biedermann, H. (2002). Die Leistungen der verschiedenen Schultypen auf der Sekundarstufe I. In Bundesamt für Statistik [BfS] & Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren [EDK] (Hrsg.), *Bern, St. Gallen, Zürich: Für das Leben gerüstet? Die Grundkompetenzen der Jugendlichen – Kantonaler Bericht der Erhebung PISA 2000* (S. 63-76). Neuchâtel: BfS, EDK.

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Ergebnisse zu Fragestellung 1	I
Anhang 2: Ergebnisse zu Fragestellung 2a	II
Anhang 3: Ergebnisse zu Fragestellung 2b	III
Anhang 4: Zusammenfassung der Ergebnisse zu Fragestellung 2b	X

Anhang 1: Ergebnisse zu Fragestellung 1

Tab. 1: Einschätzungen der befragten Lehrpersonen zur Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Lernentwicklung von Schüler:innen; aggregierte Daten aller 123 Befragten

Antwort	Anzahl	Prozentsatz
1	0	0.00 %
2	7	5.69 %
3	27	21.95 %
4	68	55.28 %
5	21	17.07 %

Anhang 2: Ergebnisse zu Fragestellung 2a

Tab. 2: Einschätzungen der befragten Lehrpersonen zu den Ursachen verzögerter Lernentwicklungen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund; aggregierte Daten aller 123 Befragten

Antwort	Anzahl	Prozentsatz
Sprachbarrieren	115	93.50 %
Mangelnde familiäre Unterstützung	90	73.17 %
Bildungsstand der Eltern	89	72.36 %
Psychosoziale Belastungen im familiären Umfeld	76	61.79 %
sozioökonomische Bedingungen	63	51.22 %
Kulturelle Unterschiede	59	47.97 %
Geringe Zusammenarbeit mit Eltern und Familien	45	36.59 %
Mangelnde schulische Integrations- und Unterstützungsangebote	29	23.58 %
Schulische Organisationsstrukturen	27	21.95 %
Migrationserfahrungen der Schüler:innen	23	18.70 %
Verzerrte Leistungserwartungen der Lehrpersonen	18	14.63 %
genetische Veranlagung	17	13.82 %
Diskriminierung und Vorurteile in der Schule	17	13.82 %
Lehrperson-Schüler:in-Beziehungen	15	12.20 %
Exkludierende Unterrichtsmethoden und -materialien	11	8.94 %
Kulturelle Überzeugungen der Lehrpersonen	9	7.32 %
Gesamt	703	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	532	75.68 %
Anteil schulinterner Faktoren	171	24.32 %

Anhang 3: Ergebnisse zu Fragestellung 2b

Tab. 3: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «unterdurchschnittliche Berufserfahrung»; aggregierte Daten von 63 Befragten

Ergebnis	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	380	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	270	71.05 %
Anteil schulinterner Faktoren	110	28.95 %

Tab. 4: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Überdurchschnittliche Berufserfahrung»; aggregierte Daten von 60 Befragten

Ergebnis	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	323	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	262	81.11 %
Anteil schulinterner Faktoren	61	18.89 %

Tab. 5 Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Kein regelmässiger Kontakt mit Personen mit Migrationshintergrund in der Freizeit»; aggregierte Daten von 14 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	84	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	61	72.62 %
Anteil schulinterner Faktoren	23	27.38 %

Tab. 6: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Kein Unterricht mit Schüler:innen mit Migrationshintergrund»; aggregierte Daten von 4 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	25	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	17	68.00 %
Anteil schulinterner Faktoren	8	32.00 %

Tab. 7: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Regelmässiger Kontakt mit Personen mit Migrationshintergrund in der Freizeit»; aggregierte Daten von 109 Befragten

Ergebnis	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	619	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	471	76.09 %
Anteil schulinterner Faktoren	148	23.91 %

Tab. 8: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Unterricht mit Schüler:innen mit Migrationshintergrund»; aggregierte Daten von 119 Befragten

Ergebnis	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	678	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	515	75.96 %
Anteil schulinterner Faktoren	163	24.04 %

Tab. 9: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Migrationshintergrund»; aggregierte Daten von 14 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	84	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	59	70.24 %
Anteil schulinterner Faktoren	25	29.76 %

Tab. 10: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Kein Migrationshintergrund»; aggregierte Daten von 109 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	619	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	473	76.41 %
Anteil schulinterner Faktoren	146	23.59 %

Tab. 11: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Lehrbewilligung»; aggregierte Daten von 17 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	97	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	72	74.23 %
Anteil schulinterner Faktoren	25	25.77 %

Tab. 12: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Abgeschlossener Bachelorstudiengang Kindergarten und Unterstufe»; aggregierte Daten von 11 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	48	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	39	81.25 %
Anteil schulinterner Faktoren	9	18.75 %

Tab. 13: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Abgeschlossener Bachelorstudiengang Primarstufe»; aggregierte Daten von 49 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	322	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	231	71.74 %
Anteil schulinterner Faktoren	91	28.26 %

Tab. 14: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Abgeschlossener Masterstudiengang Sekundarstufe I»; aggregierte Daten von 25 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	141	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	108	76.60 %
Anteil schulinterner Faktoren	33	23.40 %

Tab. 15: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Abgeschlossener Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik»; aggregierte Daten von 20 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	128	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	94	73.44 %
Anteil schulinterner Faktoren	34	26.56 %

Tab. 16 Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Befürwortung der Vergemeinschaftungsthese»; aggregierte Daten von 17 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	81	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	58	71.60 %
Anteil schulinterner Faktoren	23	28.40 %

Tab. 17: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Befürwortung der Vergemeinschaftungsthese und Individualisierungsthese»; aggregierte Daten von 4 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	598	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	455	76.09 %
Anteil schulinterner Faktoren	143	23.91 %

Tab. 18: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Befürwortung der Individualisierungsthese»; aggregierte Daten von 102 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	24	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	19	79.17 %
Anteil schulinterner Faktoren	5	20.83 %

Tab. 19: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Lehrtätigkeit im Zyklus 1»; aggregierte Daten von 40 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	233	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	174	74.68 %
Anteil schulinterner Faktoren	59	25.32 %

Tab. 20: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Lehrtätigkeit im Zyklus 2» aggregierte Daten von 42 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	266	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	202	75.94 %
Anteil schulinterner Faktoren	64	24.06 %

Tab. 21: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Lehrtätigkeit im Zyklus 3»; aggregierte Daten von 40 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	204	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	156	76.47 %
Anteil schulinterner Faktoren	48	23.53 %

Tab. 22: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Lehrtätigkeit in der Realschule»; aggregierte Daten von 21 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	129	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	94	72.87 %
Anteil schulinterner Faktoren	35	27.13 %

Tab. 23: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal ‹Lehrtätigkeit in der Sekundarschule›; aggregierte Daten von 19 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	75	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	62	82.67 %
Anteil schulinterner Faktoren	13	17.33 %

Tab. 24: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal ‹Sehr gute Zusammenarbeit›; aggregierte Daten von 92 Befragten

Sehr gute Zusammenarbeit	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	533	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	408	76.55 %
Anteil schulinterner Faktoren	125	23.45 %

Tab. 25: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal ‹Gute Zusammenarbeit›; aggregierte Daten von 29 Befragten

Gute Zusammenarbeit	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	163	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	118	72.39 %
Anteil schulinterner Faktoren	45	27.61 %

Tab. 26: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal ‹Schlechte Zusammenarbeit›; aggregierte Daten von 2 Befragten

Schlechte Zusammenarbeit	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	7	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	6	85.71 %
Anteil schulinterner Faktoren	1	14.29 %

Tab. 27: Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Unterdurchschnittliche Belastung» aggregierte Daten von 37 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	208	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	157	75.48 %
Anteil schulinterner Faktoren	51	24.52 %

Tab. 28 Verhältnis zwischen schulexternen und schulinternen Nennungen von den befragten Lehrpersonen mit dem Merkmal «Überdurchschnittliche Belastung»; aggregierte Daten von 86 Befragten

Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Gesamt (Brutto)	495	100.00 %
Anteil schulexterner Faktoren	375	75.76 %
Anteil schulinterner Faktoren	120	24.24 %

Anhang 4: Zusammenfassung der Ergebnisse zu Fragestellung 2b

Tab. 29: Abweichungen im prozentualen Anteil schulinterner Nennungen von Lehrpersonen mit spezifischen Merkmalen im Vergleich zum Gesamtanteil schulinterner Nennungen aller 123 befragten Lehrpersonen

Faktor	Abweichung
Kein Unterricht mit Schüler:innen mit Migrationshintergrund	+7.68 %
Migrationshintergrund	+5.44 %
Unterdurchschnittliche Berufserfahrung	+4.62 %
Befürwortung der Vergemeinschaftungsthese	+4.07 %
Abgeschlossener Bachelorstudiengang Primarstufe	+3.94 %
Gute Zusammenarbeit mit Arbeitskolleg:innen	+3.31 %
Kein regelmässiger Kontakt mit Personen mit Migrationshintergrund in der Freizeit	+3.06 %
Lehrtätigkeit in der Realschule	+2.81 %
Abgeschlossener Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik	+2.24 %
Lehrbewilligung	+1.45 %
Lehrtätigkeit im Zyklus 1	+1.00 %
Unterdurchschnittliche Belastung	+0.19 %
Überdurchschnittliche Belastung	-0.08 %
Lehrtätigkeit im Zyklus 2	-0.26 %
Unterricht mit Schüler:innen mit Migrationshintergrund	-0.28 %
Befürwortung der Vergemeinschaftungsthese und Individualisierungsthese	-0.41 %
Regelmässiger Kontakt mit Personen mit Migrationshintergrund in der Freizeit	-0.41 %
Kein Migrationshintergrund	-0.74 %
Lehrtätigkeit im Zyklus 3	-0.79 %
Sehr gute Zusammenarbeit mit Arbeitskolleg:innen	-0.85 %
Abgeschlossener Masterstudiengang Sekundarstufe I	-0.92 %
Befürwortung der Individualisierungsthese	-3.49 %
Überdurchschnittliche Berufserfahrung	-5.44 %
Abgeschlossener Bachelorstudiengang Kindergarten und Unterstufe	-5.57 %
Lehrtätigkeit in der Sekundarschule	-6.99 %
Schlechte Zusammenarbeit mit Arbeitskolleg:innen	-10.29 %

Tab. 30: Relevanzen der persönlichen und beruflichen Kriterien der befragten Lehrpersonen

Kriterium	Relevanz
Berufliche Belastung	±0.28 %
Lehrtätigkeit nach Zyklus	±1.79 %
schulexterner Kontakt	±3.47 %
Migrationshintergrund	±6.18 %
Einstellung zum Umgang mit Heterogenität	±7.56 %
schulinterner Kontakt	±7.96 %
Ausbildungsweg	±9.51 %
Lehrtätigkeit nach Schultyp	±9.80 %
Berufserfahrung	±10.06 %
Qualität der Zusammenarbeit	±13.60 %